

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛИ

ПРОГРАМА КОПЕРНИК ЗА УЧИЛИЦА

(COPERNICUS4SCHOOLS)

Earthquake monitoring

Urban monitoring

Land subsidence

Flood mapping

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛИ ПРОГРАМА КОПЕРНИК ЗА УЧИЛИЩА (COPERNICUS4SCHOOLS)

Инициатива „2021-2-8: Copernicus4Schools – The Great Disaster Challenge“
(Коперник за училищата – Голямото предизвикателство при бедствия)

Разработили материала:

Stefano Brazzoli,
Alberta Albertella,
Lorenzo Amici,
Maria Antonia Brovelli,
Rodrigo Cedeño,
Alberto Vavassori

Politecnico di Milano

Превод от английски език
Проф. д-р Лъчезар Филчев
Гл. ас. д-р Камелия Радева

ИКИТ-БАН

Уеб-книга

<https://cop4schools.readthedocs.io/en/latest/index.html>

Този документ е разработен съгласно Рамковото споразумение за партньорство Каролин Хершел относно стимулиране на потребителите на програма “Коперник” на Европейският съюз 275/G/GRO/COPE/17/10042 (Framework Partnership Agreement for Copernicus User Uptake), специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ N°20 - 2022/SI2.879178-SI2.879180/20

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение	5
Глава 1	
1. Въведение в GIS	7
1.1. Какво представляват географските информационни системи?	7
1.2. Въведение в QGIS	12
Глава 2	
2. ГИС и инструменти за анализ	21
2.1. Безплатен достъп до спътникови изображения от програма „Коперник“	21
2.2. Показване на сателитни изображения в брауъра на програма „Коперник“	30
Глава 3	
3. Извличане на данни от Службата за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“ (Copernicus EMS)	35
3.1. Услугата за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“	35
Глава 4	
4. Изображения на Sentinel-2 преди и след събитието	55
4.1. Как да изтеглите данните от брауъра на програма „Коперник“	55
4.2. Изображения на Sentinel-2 в QGIS	62
Глава 5	
5. Извличане на данни от Службата за наблюдение на земна повърхност на програма „Коперник“ (The Copernicus Land Monitoring Service, CLMS).	69
5.1. Службата за наблюдение на земна повърхност на програма „Коперник“ (CLMS)	69

Глава 6

- 6. Извличане на данни за населението на Съвместния изследователски център (JRC) 85
- 6.1. Какво представлява глобалният слой на населени места (GHSL) 85

Глава 7

- 7. Изчисляване на земното покритие, засегнато от наводнения 105
- 7.1. Разглеждане на класовете земно покритие, които са най-засегнати от наводнения 105
- 7.2. Процент от всеки клас земно покритие, засегнат от наводнението 106
- 7.3. Получени резултати 111

Глава 8

- 8. Население, засегнато от наводнение 113
- 8.1. Визуализация на данните за населението съгласно GHSL-JRC в QGIS 113
- 8.2. Брой хора, засегнати от наводнение 115

ВЪВЕДЕНИЕ

Наръчникът се издава във връзка с европейска инициатива 2021-2-8: Copernicus4Schools – The Great Disaster Challenge (Коперник за училищата – Голямото предизвикателство при природни бедствия) и има за цел да мотивира учителите да използват възможностите на програма „Коперник“ за наблюдение на Земята от Космоса в училищния образователен процес. Помагалото включва информация за използване на спътникови изображения от програма „Коперник“ с цел наблюдение на природни бедствия. Наръчникът включва осем глави, които съдържат основна информация за ГИС и инструменти за анализ на спътникови изображения чрез често използвани индекси за анализ на конкретно явление в интересуваша ни област, изтегляне спътникови изображения от Sentinel-2 преди и след настъпване на природно бедствие(пример: наводнение), обработка на изображения от Sentinel-2 в програма QGIS, извличане на данни от Службата за управление на извънредни ситуации напрограма „Коперник“ (Copernicus EMS) извличане на данни от Службата за наблюдение на земна повърхност на програма „Коперник“ (The Copernicus Land Monitoring Service, CLMS), извличане на данни за населението от Съвместния изследователски център(JRC), изчисляване на земно покритие засегнато то наводнение, визуализация на данни за населението засегнато от наводнение.

Материалът е разработен от екип на Politecnico di Milano (Политехническият университет в Милано) специално за учители с оглед тяхната подготовка за популяризиране в училищата използването на данни от програма „Коперник“ при наблюдение на природни бедствия и прилагане на иновативните технологии за прогнозиране, управление и предотвратяване на рискове свързани с тях. Конкретния пример, който е използван при подготовката на материала се отнася за наводнение в град Верчели, Италия. Независимо от примера стъпките и последователността на описаните действия са приложими за всяко място и държава, които сте решили да изследвате с помощта на данни от програма “Коперник”.

Помагалото е публикувано в цифров вид в pdf формат на официалната интернет страница на ИКИТ-БАН.(ще се посочи). Оригинална версия на английски език може да откриете на <https://cop4schools.readthedocs.io/en/latest/index.html> и

д-р Камелия Радева
Координатор FPСUP проекти за ИКИТ-БАН

проф. д-р Лъчезар Филчев
Координатор FPСUP проекти за ИКИТ-БАН

Глава 1

Въведение в ГИС

1.1. Какво представляват географските информационни системи?

Географска информационна система (ГИС) е система, която може да се използва за анализиране, манипулиране, интегриране и картографиране на различни типове данни. Чрез него е възможно и управление на геореферирани данни. ГИС се използва за широк спектър от приложения, които обхващат от визуализиране на карти на биоразнообразието на птиците с помощта на данни, събрани чрез гражданска наука, до наблюдение на наводнение. „ГИС е интегрирана система от компютърен хардуер, софтуер и обучен персонал, свързващ топографски, демографски, полезни, съоръжения, изображения и други данни за ресурси, които са географски реферирани“ ГИС на Национална администрация по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА) са съставени от няколко елемента (фиг. 1.1.1):

Фиг. 1.1.1 Елементи на Геоинформационната система (ГИС елементи)

- Данни: Цифрова или аналогова информация, свързваща определения (attributes) с географски местоположения
- Методи: Математически модели и аналитични техники за обработване на пространствени данни
- Софтуер: Писмени инструкции (изходен код), които могат да бъдат прочетени от компютри за прилагане на методи

- Хардуер: Оборудване за подпомагане на дейностите, необходими за събиране, съхранение, обработка, анализ и показване на пространствени данни
- Хора: Обучени ГИС специалисти и крайни потребители
- Мрежа: Осигурява връзки между всички ГИС компоненти

Предложената първа стъпка за начинаещи потребители за изучаване на ГИС е чрез настолни ГИС приложения (фиг. 1.1.2). Настолните ГИС са софтуерни приложения, работещи на работни станции и лаптопи, позволяващи на потребителите да имат достъп до информация, използвайки пространствена логика и методи, да променят или създават от нулата пространствени данни и да визуализират резултатите под формата на карта. Те също така предоставят графични потребителски интерфейси и улесняват сътрудничеството между потребителите чрез приемането на стандартни формати (обмен на файлове с пространствени данни, но също и изпълняване на проекти за картографиране и процедури за анализ). Те също така предлагат поддръжка за мрежова връзка, позволяваща достъп до онлайн ГИС ресурси. Съществуват много модели за разработване и разпространение на софтуер, като безплатен софтуер, споделящ софтуер, FOSS и т.н. и като потребители е от основно значение да знаете разликата между тях. Тук ще видим две от най-често срещаните:

- Комерсиалният ГИС софтуер е защитен с авторски права и има ограничения за разпространение и модификация, наложени от неговия собственик. По принцип използването на патентован ГИС софтуер е разрешено на крайни потребители с лиценз за плащане.
- FOSS (безплатен софтуер с отворен код) ГИС се пуска под лиценз, в който притежателят на авторските права предоставя на потребителите правата да използват, изучават, променят и разпространяват софтуера на всеки и за всякакви цели. Тези права са гарантирани на всички потребители безплатно.

Фиг.1.1.2. Комерсиален и свободен софтуер с отворен код

1.1.1. Координатна референтна система

Географското местоположение е елементът, който отличава пространствените данни от всички други видове информация, така че методите за определяне на местоположения на земната повърхност са от съществено значение за ГИС. През вековете са разработени много техники за определяне на местоположения, но само благодарение на ГИС е станало възможно автоматичното превключване от едно към друго. За да разберем ГИС и пространствените данни, трябва да имаме предвид какво е координатна референтна система (CRS) и как данните са създадени за Земята. За да определим какво е координатна референтна система (CRS), първо трябва да поговорим за координати и датум.

Координатите са поредица от стойности, представляващи местоположение и формират основата на координатна система, която е поредица от координатни оси, където се посочва мерната единица. Датумът е математически модел, определящ връзката чрез координатна система и Земята, това е моделирана версия на земната повърхност. Най-доброто описание на формата на Земята се предоставя от геоида, който е резултат от сложни физически модели и описва повърхността с еднаква гравитация, образувана от океаните, и нейното разширение под континентите. За традиционното ГИС приложение геоидът може да бъде приблизително изчислен с помощта на сфера или, по-добре, елипсоид на въртене. Елипсоидът, известен като WGS84 (Световната геодезическа система от 1984 г.), понастоящем е най-широко приетата глобална геодезическа датум и е тази, използвана, например, от глобалната система за позициониране (GPS). Когато координатна система е допълнена с датум, получаваме координатна референтна система (CRS). Всяка точка в географската координатна система има две координатни стойности: географска ширина (ϕ) и дължина (λ) (фиг. 1.1.1.1). Географската ширина е ъгълът, образуван от пресичането на линия, перпендикулярна на референтната повърхност на Земята, в точката и Екватора. Линиите с постоянна ширина се наричат също „паралели“. Географската дължина е ъгълът между равнината, пресичаща северния и южния полюс, и референтната равнина. Линиите с постоянна дължина се наричат „меридиани“ и референтната равнина се идентифицира от основния меридиан (разпознат с меридиана, минаващ през Гринуич, Обединеното кралство).

Фиг. 1.1.1.1. Схема на географска координатна система. Географските координати на точка p се определят от ъглите ϕ (широчина) и λ (дължина)

1.1.1.1. Проекция

Ние дефинираме проекцията като метод, използван за преобразуване на данни от триизмерна повърхност на Земята в 2D представяне. Този процес носи със себе си някои изкривявания, тъй като няма начин да се поддържа мащабът на площите, разстоянията, ъглите и посоките едновременно. Съществуват много проекции (Фиг. 1.1.1.2), но обикновено, когато гледаме карти на света, влизаме в контакт с карти, използващи проекциите на Меркатор. Този вид проекция се използва особено за навигационни карти, тъй като правите линии, начертани върху нея, са линии с постоянен азимут. Проекцията на Меркатор също е конформна проекция, което означава, че ъглите и формите се запазват с цената на загуба на мащаба на площта. Вижте <http://thetruesize.com/>!

Фиг. 1.1.1.2. Изкривявания на района на Гренландия при различни примерни картни проекции. Източник: <https://www.axismaps.com>

Цифрови каталози. Разработени са много координатни референтни системи (CRS) и проекции и ГИС позволява преобразуване на набор от пространствени данни между всяка координатна референтна система и проекция. Цифровите каталози, съдържащи кодирани параметри (като единици, данни и проекционни формули) на различните координатни референтни системи са от първостепенно значение за безопасното преобразуване на данни от една CRS в друга по автоматичен начин с помощта на ГИС софтуер. Най-популярният каталог е European Petroleum Survey Group (EPSG). Набор от данни за геодезични параметри, който е база данни с CRS информация за координатни референтни системи, поддържана от Международната асоциация на производителите на нефт и газ. Всяка координатна референтна система има уникален целочислен идентификатор (Например EPSG кодът на WGS84 е 4326). За повече информация можете да посетите [EPSG](https://epsg.io/). (<https://epsg.io/>)

1.1.2. ГИС данни

ГИС данните могат да се събират по различни начини, като дигитализация на карти, директно проучване, въздушно проучване и сателитни измервания, всеки метод със своите плюсове и минуси. След това моделите се използват за кодиране на географска информация в компютърна среда. ГИС моделите на данни са набор от конструкции и абстракции за описване и представяне на географски обекти в цифрова система, те преформатират географските обекти в отделни обекти (векторни модели) или непрекъснати повърхности (растерни модели) и отговарят както на числови, така и/или на текстови атрибути с координати в компютърни файлове. Структурата на тези модели е независима от конкретни елементи от данни и в повечето случаи от ГИС приложенията, което се използва за тяхното манипулиране. Също така, ГИС моделите на данни често са взаимнозаменяеми, така че едно и също географско образувание или явление може да бъде представено от различни модели, ще видим примери за взаимозаменяемост в следващите глави.

Забележка

Правилният модел на данни, който използвате, зависи строго от конкретното приложение (нито един модел на данни не е най-добрият при всички обстоятелства).

Двата основни типа пространствени данни, използвани в ГИС, са представени от растерни и векторни данни.

1.1.2.1. Растерни данни

Чрез растерните данни ние представяме света като правилна мрежа или матрица от пиксели (фиг. 1.1.2.1). Местоположението на всяка клетка се определя от вида на растерната координатна система, координатата на началото на растера, която обикновено се поставя в горния или долния ляв ъгъл и размера на клетката. Разделителната способност на растер диктува нивото на детайлност, което може да улови. С това представяне можем да изобразим както дискретни явления като земно покритие или административни граници, така и непрекъснати, като надморска височина, температура, клас земно покритие, тип почва и т.н. Операциите с растерни данни са (като цяло) бързи от гледна точка на изчисление поради обикновения матричен формат, който лесно се обработва от ГИС софтуер, поради което растерните данни са особено подходящи за картографиране на големи части от земната повърхност.

Фиг. 1.1.2.1. Растерни данни

1.1.2.2. Векторни данни

С векторно представяне характеристиките на реалния свят се представят с помощта на три геометрични характеристики, точки, линии и многоъгълници (фиг. 1.1.2.2). Точките определят основата на това представяне и тяхната позиция се дава от набор от координати, докато линиите и многоъгълниците се състоят от взаимосвързани точки. Тези три характеристики могат да представляват различни характеристики от реалния свят в зависимост от мащаба на картата, например пътят може да бъде представен с линия в карта с малък мащаб или с многоъгълник в карта с голям мащаб. Обикновено векторните данни се предоставят с таблица с атрибути, където всеки атрибут на характеристика, като текст, дати и часове, се съхранява в различна колона. Векторните данни осигуряват рязко и мащабируемо представяне на географски обекти без почти никаква загуба на точност на изобразяване, тъй като границите на обектите са очертани директно от техните координатни стойности. ГИС предоставя много функционалности за чертане за ръчно редактиране и стилизиране на векторни данни върху карти. Колкото по-голям е броят на точките и атрибутите, толкова по-добро е нивото на детайлност, предоставено от векторните данни, докато размерът на файла с данни се увеличава. Математическите операции върху векторни данни обикновено се изчисляват по-бавно от растерните данни поради редкия или неправилен обектен формат, който трябва да се обработва от ГИС софтуера, поради което векторните данни са особено подходящи за високодетайлни картографски приложения, фокусирани върху краен брой дискретни обекти или включващи ограничени географски области.

GEOGRAPHIC ENTITIES

VECTOR DATA

Фиг.1.1.2.2. Векторни данни

1.2. Въведение в QGIS

1.2.1. Инсталиране на QGIS

Софтуерът QGIS е написан на езика за програмиране C++, разработката му започна в началото на 2002 г. и софтуерът непрекъснато се актуализира с редовни версии и корекции на грешки благодарение на съвместните усилия на голяма общност от разработчици и потребители, под застъпничеството на [OpenSource Geospatial Foundation \(OSGeo\)](https://www.osgeo.org/).

QGIS може да бъде изтеглен от [официалния уебсайт на QGIS \(https://qgis.org/download/\)](https://qgis.org/download/), след като изберете от наличните инсталационни пакети този за вашата операционна система. Винаги се препоръчва да работите с версията на софтуера за дългосрочно издание (LTR), която е текущата стабилна и най-добре поддържана версия.

1.2.1.1. Изтеглете QGIS за Windows

Кликнете върху [тази връзка \(https://qgis.org/download/\)](https://qgis.org/download/), за да отворите официалния уебсайт на QGIS. По подразбиране ще се отвори падащото меню **Изтегляне за Windows**. За да започнете изтеглянето, щракнете върху **Търсите най-стабилната версия? Вземете QGIS 3.34 LTR (1)**. Следвайте стъпките за инсталиране. (фиг. 1.2.1.1)

Фиг. 1.2.1.1. Сваляне на програма QGIS за Windows

1.2.1.2. Изтеглете QGIS за macOS

Кликнете върху [тази връзка](#), за да отворите официалния уебсайт на QGIS. **Отворете падащото меню "Download for macOS" ("Изтегляне за macOS")**. Кликнете върху: **Looking for the most stable version? Get QGIS 3.34 LTR (1) (Търсите най-стабилната версия? Вземете QGIS 3.34 LTR (1))**, за да започнете изтеглянето, след което следвайте стъпките за инсталиране. Така както е посочено над бутона за изтегляне **(2)**. (фиг. 1.2.1.2)

Предупреждение

Запомнете, че: „След като инсталирате QGIS, първият опит за стартиране може да се провали поради защита на сигурността. За да активирате QGIS, щракнете с "Control" върху иконата му във вашата папка "Applications" и изберете „Open“ (Отвори) в контекстното меню. Ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение, където трябва да щракнете отново върху бутона „Open“. Това трябва да се направи само веднъж. .

Подсказка

Необходими са macOS High Sierra (10.13) или по-нови версии. QGIS все още не е нотариално заверен, както се изисква от правилата за сигурност на macOS Catalina (10.15).

Фиг. 1.2.1.2. Изтегляне на QGIS за macOS

1.2.1.3. Изтеглете QGIS за Linux

Повечето дистрибуции на Linux (дистри) разделят QGIS на няколко пакета, вероятно ще ви трябват qgis и qgis-python (за стартиране на plugins). Пакети като qgis-grass (или qgis-plugin-grass), qgis-server могат да бъдат пропуснати първоначално и инсталирани само когато имате нужда от тях. По-долу ще намерите инструкциите за инсталиране на дистрибуцията. Кликнете върху [тази](#)

връзка (<https://qgis.org/download/>), за да отворите официалния уебсайт на QGIS. Отворете падащото меню Download for Linux (**Изтегляне за Linux**). Щракнете върху избраната от вас дистрибуция (1), за да започнете изтеглянето, след което следвайте стъпките за инсталиране. (фиг. 1.2.1.1)

Фиг. 1.2.1.1. Изтеглете QGIS за Linux

1.2.2. QGIS интерфейс

Веднага след като отворите QGIS, ще бъдете подканени с неговия интерфейс (фиг. 1.2.2.1). В горния ляв ъгъл можете да видите името на проекта (1), под него има лентата с инструменти (2), където инструментите могат да бъдат показани, вместо да бъдат скрити под различни менюта. Полезно е да достигнете по бърз начин до най-използваните инструменти и добавки. Вляво, под лентата с инструменти, има Browser panel (3) (панел на браузъра), от който можете да получите достъп до вашата база данни. Под панела на браузъра има Layers list (4) (списък със слоеве), тук можете да видите всички слоеве, импортирани в проекта. Вдясно на екрана можете да видите Processing Toolbox (5) (Кутия с инструменти за обработка), от която можете лесно да търсите инструменти - tools (ако не присъства, по-късно ще научите как да я активирате). В центъра можете да видите платното на картата (6), където ще бъдат показани активните слоеве. Накрая в долната част има лента на състоянието (7), където можете да видите различна информация като координатите на курсора, мащаба на картата и текущата координатна референтна система.

Фиг. 1.2.2.1 QGIS интерфейс- част 1

В случай, че някои панели не са показани, можете да ги активирате, като щракнете върху View (Изглед) в лентата с инструменти (1) (Фиг. 1.2.2.2) и след това преместите мишката върху Panels (Панели). От там можете да поставите отметка в квадратчето на панелите, които сте пропуснали. В този случай сме активирали панелите Browser (3), Layers (2) и Processing Toolbox (3). Ако панелите не са поставени, както е показано или искате да промените позицията им, можете да щракнете върху името на панелите и без да отпускате натиска на мишката, да ги плъзнете, където предпочитате.

Фиг. 1.2.2.2. QGIS интерфейс- част 2

1.2.2.1. Отворете проекта QGIS

За да отворите нов QGIS проект, както е показано на (фиг. 1.2.2.3); щракнете върху Project (**Проект**) (1) в горния ляв ъгъл на лентата с инструменти и след това върху New (**Нов**) (2). Можете също да използвате прекия път (CTRL+N).

Фиг. 1.2.2.3. Отваряне на нов QGIS проект

1.2.2.2. Импортиране на фон

От лентата с инструменти щракнете върху **Plugins** (1) (фиг. 1.2.2.4), след което щракнете върху **Manage and install plugins ...** (2). Ще се появи менюто с Plugins. Щракнете върху All (3), за да видите списък с всички налични добавки, след което въведете „QuickMapServices“ в лентата за търсене (4). Кликнете върху QuickMapServices (5) и след това върху **Install Plugin** (6).

Предупреждение

За инсталиране на plugins (плъгини) е необходима интернет връзка.

Фиг. 1.2.2.4– Инсталиране на QuickMapServices QGIS plugin

За достъп до инсталирания „плагин“ щракнете върху **Web (1)** (фиг. 1.2.2.5) и преместете мишката върху **QuickMapServices (2)**, след това я преместете върху **Google (3)** и накрая щракнете върху **Google Terrain (4)**.

Фиг. 1.2.2.5 – Lunch QuickMapServices plugin and import background

В случай, че някои карти не се показват, можете да ги активирате, като щракнете върху **Web (Web)** в лентата с инструменти **(1)** (фиг. 1.2.2.6) и след това преместите мишката върху **QuickMapService (2)**. Кликнете върху **Settings (3)**. **(Настройки)**. Отворете раздела **Visibility (4) (Видимост)**. От този раздел можете да поставите отметка в квадратчето на доставчика на карти, който пропускате, в този случай: „google“ **(5)**. След като сте готови, щракнете върху **Save (Запазване) (6)**.

Фиг. 1.2.2.6 – Активиране на QuickMapService Maps

1.2.2.3. Слой CRS (Координатна референтна система) и проект CRS

Едно от най-важните неща, които трябва да знаете, докато **работите с геореферирани данни**, е координатната референтна система, към която принадлежат. Различни слоеве могат да принадлежат към различни CRS. За да проверите слой CRS, щракнете с десния бутон върху него **(1)** (фиг. 1.2.2.7) и щракнете върху Layer CRS **(2)**. Ще се отвори падащо меню, където можете да го прочетете **(3)**. Има много начини да проверите проект CRS, най-лесният е да поставите мишката върху иконата отляво на иконата Messages (**СЪОБЩЕНИЯ**), присъстваща в лентата на състоянието, като изчакате няколко секунди, ще изскочите на текущия си CRS проект **(4)**.

Фиг. 1.2.2.7 – CRS проект и слой CRS

1.2.2.4. Увеличете, за да откриете вашия град

Опитайте сега да намерите вашия град, като увеличите мащаба на платното на картата, използвайте бутона с иконата „+“ **(1)** (фиг. 1.2.2.8)

Фиг. 1.2.2.8. Увеличете и открийте Вашия град

1.2.2.5. Запазете проекта

Запазването на QGIS проекта може да стане чрез щракване върху Project (**Проект**) (1) в горния ляв ъгъл на лентата с инструменти, както е показано на Фиг. 1.2.2.9 и избиране на Save (**Запазване**) (2) от падащото меню.

Фиг. 1.2.2.9 – Запазване на QGIS проект

Глава 2

ГИС и инструменти за анализ

2.1. Безплатен достъп до спътникови изображения от програма „Коперник“

2.1.1. Дистанционно изследване и наблюдение на Земята

Дистанционното наблюдение е наука, която изучава как да се получи информация за даден обект, без да сте в контакт с него. Обикновено обект на дистанционно наблюдение е самата Земя, в този случай говорим за наблюдение на Земята.

2.1.1.1. Спътници

За да получим нашите наблюдения, ние използваме сензори, монтирани на сателити. Сателитите са обекти, поставени в орбита около небесно тяло. Има различни орбити, вариращи по форма, размер и ориентация в зависимост от фактори като надморска височина, наклон и ексцентричност, тук ще докладваме някои от тях:

- Геостационарна орбита (GEO): сателитите, поставени в този вид орбита, са разположени приблизително на надморска височина от 35 000 km и изглеждат неподвижни спрямо фиксирана точка на земната повърхност, осигурявайки непрекъснато покритие на региона около тази точка.
- Ниска околоземна орбита (LEO): сателитите, поставени в този вид орбита, варират от 160 km до 2000 km над повърхността на Земята. Тези ниски височини позволяват висока разделителна способност и бързо преразглеждане на същия регион.
- Средна околоземна орбита (MEO): спътниците, поставени в този вид орбита, са разположени на разстояние, вариращо между тази на ниската околоземна орбита и тази на геостационарната орбита. Сателитите тук предлагат компромис между времето за повторно посещение и покритието.
- Полярна орбита: сателитите, поставени в този вид орбита, преминават над полюсите на Земята.
- Слънчево-синхронна орбита (SSO): сателитите, поставени в този вид орбита, прецесират със скорост, която съответства на орбиталното движение на Земята около Слънцето, което означава, че при всяка орбита сателитът преминава по едно и също слънчево време над всяка дадена точка на земната повърхност. Слънчево-синхронната орбита представлява специфичен случай на полярни орбити.

Чрез сателити можем да постигнем глобално покритие и времеви обхват, което често изисква малко или никакви разходи за крайните потребители, какъвто е и случая с европейския проект Коперник.

2.1.1.2. Заснемане на изображение

Това, което измерваме, е електромагнитната енергия, която Земята излъчва или отразява.

Електромагнитната енергия е комбинация от електрическо и магнитно поле, като първото варира по големина перпендикулярно на посоката на движение, докато второто е ориентирано по такъв начин, че завършва дясната триада. Това, което характеризира електромагнитната енергия, е нейната честота (f) и дължина на вълната (λ), двете са свързани чрез връзката:

$$v = f \times \lambda$$

където v е скоростта на вълната. Във вакуум скоростта както на електрическото, така и на магнитното поле е равна на скоростта на светлината (c). Като се имат предвид тези понятия, идеята е, че можем да измерим съотношението между отразената и излъчената енергия като функция на дължината на вълната и да извлечем уникалния модел, съответстващ на всеки материал, който приема името на спектрален подпис. След това, сравнявайки наблюдаван подпис с познатия такъв, ще можем да разпознаем на кой материал съответства.

2.1.1.3. Характеристики на изображението

Нива на обработка. Продуктите могат да бъдат класифицирани въз основа на нивото на обработка, на която са подложени, по-специално говорим за 5 нива:

- Ниво 0: наричано още като „сурови данни“, тези данни се коригират само от грешките при предаване и обикновено не са подходящи за анализ без допълнителна обработка.
- Ниво 1: включва корекции на изкривявания на сензора, геометрични корекции и радиометрични корекции. Това е видът продукт, с който ще работим в тези лекции.
- Ниво 2: На този етап се прилагат алгоритми за подобряване на някои характеристики на данните. Примери за получени продукти могат да бъдат карти на надморската височина или индекси на растителността.
- Ниво 3: Продуктите на това ниво, наричани още продукти с мрежови данни, са съставени от тематични продукти като карти на средна температура или карти на показател за урбанизационния растеж. Тези продукти са получени от продукти от ниво 2, които са агрегирани, осреднени или интерполирани.
- Ниво 4: В този последен етап данните се интегрират с други продукти и се моделират, за да дадат прогноза. Някои примери могат да се видят в използването на прогнозиране на растежа на урбанизацията, приложимо за прогнозиране на производството на енергия, което ще е необходимо за поддържане на определен район.

Пространствена разделителна способност. Пространствената разделителна способност се отнася до размера на най-малката характеристика, която може да бъде представена, и определя размера на пикселите на сателитните изображения на земната повърхност. В зависимост от размера на пикселите в изображението, камерите за дистанционно наблюдение се класифицират като:

- Много висока пространствена разделителна способност: < 1 m
- Висока пространствена разделителна способност: 1 - 5 m
- Средна пространствена разделителна способност: 5 - 100 m
- Ниска пространствена разделителна способност: > 100 m

В тази глава ще използваме мултиспектрални изображения със средна разделителна способност за наземни услуги, предоставяни от сателити Sentinel-2 (сателити близнаци Sentinel-2A и Sentinel-2B). Тези изображения ще ни позволят да различим къщите, но със сигурност не и хората.

Времева разделителна способност. Времевата разделителна способност се определя като минималния интервал от време между две последователни наблюдения на едно и също място. Много е важна за наблюдението. За сателита това е продължителността на времето, необходимо за завършване на орбитален цикъл. За да се наблюдават явления като изригване на вулкан може да е достатъчна времева разделителна способност от 1 ден, докато при наблюдение на трафика може да е необходима почасова или дори по-малка времева разделителна способност. Съзвездие Sentinel-2 осигурява с един сателит времева разделителна способност от 10 дни на екватора.

Спектрална разделителна способност. Спектралната разделителна способност се определя като броя на спектралните канали (фиг. 2.1.1.1), на които разделяме нашия спектрален диапазон. Със сателитите Sentinel-2 можем да заснемаме изображения в 13 спектрални канали в зависимост от пространствената разделителна способност.

Фиг. 2.1.1.1. Примерно многоканално изображение.

2.1.1.4. Анализ на изображението

Индексите на изображения са получени от многоканални изображения. Полученият продукт подчертава конкретно явление в интересуващата ни област и позволява по-добро разбиране на явлението. Някои от индексите, които могат да се видят в Copernicus Browser, са показани на фиг. 2.1.1.2:

- NDVI: Нормализираният разликов вегетационен индекс (1): това е широко известен индекс, използван за количествено определяне на зелената растителност. Той нормализира разпръскването от зелените листа в близки инфрачервени (NIR) дължини на вълните с абсорбцията на хлорофил в червени дължини на вълните. Може да се изчисли като:

$$\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{RED}) / (\text{NIR} + \text{RED})$$

- NDMI: Индексът на нормализирана разлика във влажността (2) може да се изчисли като:

$$\text{NDMI} = (\text{NIR} - \text{SWIR}) / (\text{NIR} + \text{SWIR}),$$

където SWIR означава късовълнова инфрачервена връзка и се използва за откриване на промени във водното съдържание на листата. Количеството вода вътре в листото всъщност е отговорно за отразяващата способност в SWIR интервала.

- NDWI: Нормализиран разликов воден индекс (3) може да се изчисли като:

$$\text{NDWI} = (\text{GREEN} - \text{NIR}) / (\text{GREEN} + \text{NIR}).$$

Водните тела всъщност са показали осезаемо поглъщане на светлина към частта от електромагнитния спектър между видимата и инфрачервената светлина. Този индекс може да даде прекалено висока оценка на водните обекти, тъй като урбанизираните райони също могат да се отразяват в тези канали.

- NDSI: Нормализиран разликов индекс за сняг (4) може да се изчисли като:

$$\text{NDSI} = (\text{GREEN} - \text{SWIR}) / (\text{GREEN} + \text{SWIR}),$$

където SWIR означава късовълнова инфрачервена вълна. Този индекс може да се използва и като инструмент за разграничаване между снежна покривка и облаци, тъй като и двете абсорбират светлина в SWIR, но обикновено само облаци се отразяват в видимата светлина.

Фиг. 2.1.1.2: Индекси от браузър на програма „Коперник“

2.1.2. Браузър на програма „Коперник“

[Браузърът на програма Коперник \(Copernicus\)](#) съчетава пълен архив от Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-5P, архива на ESA на Landsat 5, 7 и 8, глобално покритие на продуктите Landsat 8, Envisat Meris, MODIS, Proba-V и GIBS на едно място и дава възможност за разглеждане и сравняване на изображения с пълна разделителна способност от тези източници. Интерфейсът на браузъра Copernicus (фиг. 2.1.2.1) се състои от три основни секции, вляво има странична лента (1), в центъра има карта (2) и вдясно на екрана има лента с инструменти. Функционалността на страничната лента ще бъде обяснена по-нататък в документа. В секцията с карта е възможно да визуализирате избрани продукти и да се движите и увеличавате и намалявате, проверявайки резултатите от избора. И накрая, в лентата с инструменти е възможно да увеличите мащаба до конкретно местоположение (3) и да използвате много инструменти. За по-ясни цели иконите на инструментите също са докладвани в горната част на [Фиг. 2.1.2.1](#):

- Слоеве (4)
- Създаване на област на интерес (5)
- Начертайте линия (6)
- Направете точка на интерес (7)
- Измерване (8)
- Изтегляне на изображение (9)
- Създаване на анимация с интервал от време (10)
- Визуализирайте терена в 3D (11)
- Хистограма (12)

Забележка

В случай, че искате да прочетете документацията, тя може да бъде достигната чрез следната връзка [Документация за браузър на програма Коперник](#).

Фиг. 2.1.2.1 – Интерфейс на браузър на програма „Коперник“

Пример за използване на инструмента Layers (Слоеове) е показан на [фиг. 2.1.2.2](#). Чрез натискане на съответната икона (1) е възможно да изберете различни базови карти и слоеве, показващи различни аспекти като пътища, граници на държави и региони, водни тела и т.н. В лявото изображение е активиран само слой Sentinel-2 Mosaic (2), докато в дясното фонът на OSM, водните тела, пътищата и слой с етикети са активирани (3), но и двете изображения показват една и съща област.

Фиг. 2.1.2.2– Инструмент Слоеове (Layers Tool)

Пример за използване на **инструмента Създаване на област на интерес** е показан на [фиг.2.1.2.3](#). Чрез щракване върху съответната икона (1) е възможно да изберете различни начини

за изчертаване на областта, като в горната част на изображението се показва правоъгълна форма. За да го начертаете, натиснете иконата с квадрат (2), след това щракнете върху точка в картата, това действие ще фиксира първия връх на правоъгълника, като натиснете друга точка, правоъгълникът ще бъде начертан (3). Ще можете да визуализирате съдържащата се област и да я копирате (4). Щракването върху иконата „x“ ще изтрие избраната зона (5), докато натиснете иконата с кръстче ще центрира картата върху избраната област (6). В долната част на изображението е показан втори начин за изчертаване на областта, като натиснете иконата молив (7) можете да начертаете многоъгълна област (8), всички останали функции остават същите.

фиг. 2.1.2.3. Очертаване на област част 1

За да използвате последните два инструмента, показани на [фиг.2.1.2.4](#), е необходимо да изберете продукт (в следващите глави ще бъде показано как да го направите). Чрез щракване върху **Spectral explorer** (1) ще се отвори ново меню, от което е възможно да се провери спектралната сигнатура на избраната област (осреднена за всички пиксели в самата област) (2). Също така е възможно да добавите към графиката други известни сигнатури, които могат да бъдат активирани чрез щракване върху записите в легендата в долната част на графиката (3), за да направите сравнения. Като щракнете върху Values (Стойности) (4), стойностите на лентата ще бъдат визуализирани в табличен формат (5). Последният инструмент не е наличен за истински цветни карти и някои индекси, в този случай ние го използваме за индекса NDWI, който се поддържа (как да изберете конкретен индекс също ще бъде показано в следващите глави). Чрез щракване върху инструмента Statistical info/feature info Service chart (6) (**инструмент за диаграма на услугата за статистическа информация/информация за характеристики**) ще се отвори ново меню, от което е възможно да се провери промяната на индекса за определено време в избраната област (7). След като бъде съответната област, е възможно да щракнете върху инструмента Histogram (хистограма) (8), за да видите разпределението на данните (9).

фиг. 2.1.2.4. Очертаване на област - част 1

Като щракнете върху инструмента Draw a line (**начертай линия**) (1) (Фиг. 2.1.2.5), можете да щракнете върху картите и да начертаете линии, като е възможно да проверите дължината им., но най-важното е, че можете да щракнете върху Elevation profile (**Профил на височина**) (2), за да отворите графика, представяща надморската височина по отношение на разстоянието (3). Друг инструмент е **Маркиране на точка на интерес**, като натиснете точката (4), след това можете да щракнете върху картата и да поставите маркер, можете да проверите промяната на индекса през определено време в избраната точка, като щракнете върху услугата Statistical info/ feature info Service chart (**диаграма за Статистическа информация/информация за характеристики**) по същия начин, както с **инструмента Create an area of interest (Създаване на област на интерес)**. С инструмента Measure (**измерване**) (5) е възможно да се измерват дължини и площи върху картите. **Забележка:** Инструментите Изтегляне на изображение, Създаване на анимация с времеви интервал и Визуализиране на терена в 3D ще бъдат показани съответно в глава xxx

Фиг. 2.1.2.5. Начертаване на линия, маркиране на точка на интерес, инструменти за измерване

2.1.2.1. Регистрация в браузера на програма Коперник

Оттук щракнете върху Login (Вход) (1) (фиг.2.1.2.6), както можете да видите, ще се появи друг прозорец с опцията за влизане (ако вече имате акаунт) или регистрация. За да създадете акаунт, щракнете върху Register (Регистрация) (2). Сега попълнете задължителните полета, както е показано, имайте предвид, че вашата парола трябва да съдържа поне 1 специален знак, 1 знак с главна буква, 1 знак с малка буква, 1 цифра и да има минимална дължина 12. След като приключите, щракнете върху Регистрация (3). В този момент ще получите имейл (на имейла, който сте задали във формуляра за регистрация), който изисква да потвърдите адреса си. За да направите това, следвайте посочените стъпки. Ако не сте получили имейл, опитайте да погледнете в папката си за спам или нежелана поща.

фиг. 2.1.2.6. Регистрация в браузера на програма „Коперник“

2.1.2.2. Влизане в браузера на програма Коперник и промяна на езика

След като влезете (фиг.2.1.2.7), вашето име ще се появи в горния десен ъгъл на страницната лента (1); от лявата му страна (2) можете да зададете предпочитания от вас език.

2.1.2.3. Как да изберете правилните продукти с браузера на програма Коперник

Сега ще конфигурираме параметрите за търсене (фиг.2.1.2.8):

- Потърсете Area of interest (област на интерес) (1), нашата област на изследване е „Пиемонт“,

Верчели, Италия“

- Кликнете върху SEARCH (ТЪРСЕНЕ) (2)
- Търсим изображения от Sentinel-2. Затова проверете Sentinel-2 (3) като източник на данни.
- Сега проверете L2A (4), ограничавайки търсенето само до атмосферно коригирани изображения на Sentinel-2
- Задайте Maximum cloud coverage (максимално облачно покритие) (5) до 35%
- Задайте TIME RANGE (ВРЕМЕВИЯ ДИАПАЗОН)
- по отношение на компонента за дата (дд-мм-гггг) задайте и „От“, и „До“ „03-10-2020“ (6)
- за компонента за час и минути задайте от 00 hh и 00 mm до 11 hh и 00 mm (7)
- Щракнете върху бутона Search (Търсене) (8).

Фиг. 2.1.2.8. Избор на правилни продукти в браузър на програма „Коперник“

2.1.2.4. Как да прегледате сателитни изображения с браузъра на програма „Коперник“

Изберете желания отпечатък на изображението

Областта на Земята, която е била видима за сателита по време на заснемане на изображението, се показва като многоъгълник (polygon). Тук можете да прегледате пълните метаданни на изображенията, като щракнете върху бутона с информация за продукта (1) Сега можете да визуализирате избрания от вас продукт или като изберете желаното изображение (2) (изображение, направено от Vercelli) в главния прозорец или като щракнете върху Visualize (Визуализиране) (3) в страницната лента. (Фиг.2.1.2.9) Подробности за изображението, което търсим, са представени тук:

- Тип продукт: Sentinel-2 L2A
- Дата: 03-10-2020
- Време: 10:17:59 UTC (час: мин: сек)
- Процент на облачно покритие: 33,8%
- ID на плочката: 32TMR

Фиг. 2.1.2.9 – Избор на желано изображение от Сентинел от панел „Карти“ на брауъра на програма „Коперник“

Резюмето на продукта се вижда на фиг. 2.1.2.10.

ATTRIBUTES	
Summary	
Name:	S2B_MSIL2A_20201003T101759_N0214_R065_T32TMO_20201003T145325.SAFE
Size:	< 1MB
Sensing time:	2020-10-03T10:17:59.024Z
Platform short name:	SENTINEL-2
Instrument short name:	MSI

Фиг. 2.1.2.10– Детайли на изображението

2.2. Показване на спътнични изображения в брауъра на програма „Коперник“

2.2.1. Показване спътнични изображения с истински цветовете

По подразбиране брауърът на програма „Коперник“ (Copernicus Browser) показва реално цветно изображение Фиг. 2.2.1.1; Истинският цвят е комбинация от червено (R), зелено (G) и синьо (B) за Sentinel-2, те могат да бъдат намерени в канал 4, канал 3 и канал 2 (допълнителна информация за Sentinel-2). По този начин земната повърхност е показана така, както хората биха я видели естествено. Всички слоеве идват с описание. За да разширите прозореца и да го прочетете, щракнете върху (1).

Фиг. 2.2.1.1– Показване на спътнично изображение с истински цветовете

2.2.2. Изчисляване на нормализиран разликов воден индекс

Нормализираният разликов воден индекс (NDWI) се използва за картографиране на водни тела. Индексът се изчислява с помощта на комбинация от близката инфрачервена (NIR) и зелена спектрални ленти.

2.2.2.1. Интегрирана функционалност за визуализация на браузърът на програма „Коперник“

Комбинации от канали, които представляват слоеве, вече са подготвени за вас в браузъра на програма „Коперник“, за да превключвате между тях, просто щракнете върху желанния индекс. Визуализациите чрез индекси са изброени по-долу True color. За да видите NDWI в браузъра на програма „Коперник“ (фиг. 2.2.2.1), щракнете върху NDWI в левия панел (1).

Фиг. 2.2.2.1. Визуализация на индекса NDWI в браузъра на програма „Коперник“

Увеличете мащаба на Верчели

Използвайте функцията за мащабиране, като се фокусирате върху „Vercelli“, за да имате представа къде са водните обекти (фиг. 2.2.2.2).

Фиг. 2.2.2.2– Индекс NDWI в браузъра на програма „Коперник“ за Vercelli

Индексите в брауъра на програма „Коперник“ се появяват с легенда. Това представлява ключът към разбирането на сателитното изображение. Пример за легенда по отношение на NDWI е даден на Фиг.2.2.2.3.

Фиг. 2.2.2.3. Легенда на индекс NDWI

2.2.2.2. Функционалност за изчисляване на индекси в брауъра на програма „Коперник“

Брауърът на програма „Коперник“ предлага възможността да се правят изчисления на базата на канали, като по този начин можете сами да изчислявате индекси чрез прилагане на уравнения (формули на индексите). За да получите NDWI, щракнете върху Custom (1). (Фиг.2.2.2.4)

Фиг. 2.2.2.4. Напътствия за изчисляване на индекса NDWI

Сега щракнете върху Индекс (1) (Фиг. 2.2.2.5) и приложете уравнението NDWI, като плъзнете съответните канали (2) в уравнението (3). Накрая променете цветовата схема, като щракнете върху Threshold (4), откъдето ще се появят няколко стила и изберете сред тях този, който харесвате. Сега ще преминем към следващия раздел, щракнете върху бутона Back (Назад) (5).

Фиг. 2.2.2.5. Изчисляване и визуализация на индекс NDWI

2.2.3. 3D визуализация на спателно изображение в браузера на програмата „Коперник“

Сега ще видим как да получим 3D визуализация на нашия слой True color (Фиг. 2.2.3.1), за да направите това, щракнете върху иконата 3D вдясно (1), след като го направите, символът върху иконата ще се промени и ще ви позволи да се върнете към 2D визуализация. Преместете се в 3D пространството с помощта на панорамната конзола (2) и конзолата на камерата (3). Щракнете върху настройката (4) и увеличете Vertical terrain scaling(вертикалното мащабиране на терена) (5), за да направите разликата във височината на терена по-видима.

Фиг. 2.2.3.1. 3D визуализация на спателно изображение в браузера на програмата „Коперник“

Глава 3

Извличане на данни от Службата за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“ (Copernicus EMS)

3.1. Услугата за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“

Услугата за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“ (фиг. 3.1.1) е сегмент от програмата, посветен на предоставянето на подробна и точна гео-пространствена информация възможно най-бързо, за да се предоставя помощ по време на извънредни ситуации чрез ранни предупреждения и наблюдение на помощта. Данните се събират от спътниково дистанционно наблюдение и се комбинират с данни с отворен код и първични източници на данни.

Фиг. 3.1.1 Бързо картографиране при Интерфейс на Услугата за управление на извънредни ситуации

Превъртането надолу по веб-страницата (фиг. 3.1.2) ще покаже списък с продукти с кратко описание на всеки и връзка към други веб страници, специфични за всеки. Copernicus EMS On-Demand Mapping (1) е система, която може да бъде заявена само от оторизирани потребители. Както подсказва името, тази система предоставя информация при поискване за определена област навсякъде по света. Широката общественост може да бъде информирана за заявката за активиране и може да изтеглите получените продукти, както всички други продукти на Службата за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“. Както бързото картографиране (Rapid Mapping)(2), така и картографирането на риска и възстановяването (Risk and Recovery Mapping)(3) могат да бъдат извлечени от страницата за картографиране на Услугата за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“ ([Copernicus EMS mapping page-https://emergency.copernicus.eu/mapping/](https://emergency.copernicus.eu/mapping/)). Бързото картографиране на програма „Коперник“ е предназначено да осигури информация за кратък период от време, докато картографирането на риска и възстановяването на програма „Коперник“ е предназначено да допринесе за пре-

венцията, готовността, намаляването на риска от бедствия и фазите на възстановяване на управлението на извънредни ситуации и тяхното производство и не предполага незабавна реакция.

Фиг. 3.1.2. Картографиране при поискване“ на Услугата за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“

Copernicus EMS Exposure Mapping (Картографиране на експозицията към Службата за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“) (1) (Фиг. 3.1.3) е система, предоставяща данни за населението и за населените места, като и двете могат да бъдат изтеглени чрез слоя на глобалното населено място (GHSL) като мрежи за население (2) и застроена повърхност (3).

Забележка

Copernicus GHSL ще бъде разгледан в глава 6.

Фиг. 3.1.3 – Картографиране на експозицията на управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“ (Copernicus EMS Exposure Mapping)

Системата за Ранно предупреждение и мониторинг за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“ (1) (Фиг.3.1.4) е система, предназначена да предлага гео-пространствена

информация въз основа на наблюдения и прогнози. Тя се разделя на Европейската система за информираност за наводнения (EFAS) (2), Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) (3) и Европейските и глобалните обсерватории за засушаване (EDO) (GDO) (4). Всеки подраздел има собствен уебсайт и се занимава с различни аспекти. По-специално EFAS има за цел да подпомогне процедурите за превенция в случай на наводнения. EFFIS предоставя информация за горските пожари над Европа и също така се поддържа от група експерти, разпръснати сред 43 европейски страни. EDO и GDO предоставят информация за сушата, получена чрез карти на индикатори, изградени чрез комбиниране на различни източници на информация като модели на почвата и влагата, измервания на валежите и сателитни измервания.

Фиг. 3.1.4. Системата за Ранно предупреждение и мониторинг за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“

От началната страница на Службата за управление на извънредни ситуации на програма Коперник (фиг. 3.1.5) е възможно да отидете в раздела ЧЗВ/Преглед на услугата (FAQ/Service Overview section), за да изтеглите листовки и плакат.

Фиг. 3.1.5 – ЧЗВ/Преглед на услугата - рекламни листчета и постери

Превъртането надолу по уеб-страницата ще покаже списък с често задавани въпроси (FAQ) (фиг. 3.1.6), където е вероятно да намерите отговори на най-честите въпроси относно Copernicus EMS. В случай, че не откривате някой раздел, можете да изберете „Contact Support Office“ (Контакт с офиса за поддръжка) (1) и съответните данни за контакт ще бъдат показани от дясната страна на екрана (2).

FAQ

Function of Copernicus EMS

Protecting lives, assets, and the environment

The two components of CEMS

How emergency management professionals use CEMS data

How the public can use CEMS data

Operation of Copernicus EMS

Who can activate the CEMS service

European Commission priorities and policies supported by CEMS

EMERGENCY MANAGEMENT OFFICIALS: How to request a CEMS product

Contact Support Office

For more information, please contact the Copernicus Support office

Email support@copernicus.eu

Phone +32 2 318 09 22

Copernicus Programme Website www.copernicus.eu

Фиг. 3.1.6. Раздел ЧЗВ/Преглед на услугата (FAQ/Service Overview section)

Последната страница, до която е възможно да се стигне от главното меню на уебсайта на [Службата за управление на извънредни ситуации на програма Коперник](#), се нарича „Access to EMS data“ (Достъп до данни за Службата за управление на извънредни ситуации) (1) (фиг. 3.1.7) и се състои от обобщение на всички уебсайтове, от които е възможно извличане на данни от Copernicus EMS. Сега щракнете върху **List of EMS Rapid Mapping Activations** (Списък с дейности за бързо картографиране на услугата за управление на извънредни ситуации) (2).

Implemented by the European Commission as part of the Copernicus Programme

Home FAQ/Service Overview **Access to EMS data**

EMS Data Access

The EMS services provide various ways to access or download the data. Just click on the links below.

2 Mapping
[List of EMS Rapid Mapping Activations](#)
[List of Risk & Recovery Mapping Activations](#)
[Web Map Viewer](#)

Flood
[EFAS Data Access](#)
[GloFAS Data Access](#)

Wildfires
[EFFIS Data Request Form](#)
[EFFIS Data Access](#)

Drought
[EDO/GDO Data Access](#)

фиг. 3.1.7. Достъп до данни на Службата за управление на извънредни ситуации

3.1.1. Бързо картографиране чрез данни от програма „Коперник“ (Copernicus Rapid Mapping)

Както вече беше посочено в началото на [глава 3.1](#), „Бързо картографиране чрез данни от програма „Коперник“ (Copernicus Rapid Mapping) (фиг. 3.1.1.1) е една от услугите, предоставяни от Службата за управление на извънредни ситуации на програма „Коперник“ и включва услуга по заявка, която предоставя гео-пространствена информация, за да подпомогне управлението на дейностите след извънредна ситуация.

COPERNICUS
Emergency Management Service - Mapping

Copernicus EMS > Mapping

Home | What is Copernicus? | What is CEMS - Mapping? | Link to Early Warning Systems | News

LATEST NEWS - 2023-11-30 | [EMSN182] Ground deformation monitoring in Brava Island, Cape Verde

EMS - MAPPING

- Who can use the service
- How to use the service
- Portfolio: Rapid Mapping
- Portfolio: Risk and Recovery
- Quality control
- User Guide

RAPID MAPPING

- List of Activations
- Online Manual

RISK AND RECOVERY

- List of Activations
- Online Manual

OTHER

- Map of Activations of Other Organizations
- Meetings, Workshops
- Citation Guidelines
- Citations
- Press Mentions
- Calls for Tender

Copernicus Emergency Management Service - Mapping

A service in support of European emergency response

Map above displays only latest Copernicus EMS - Mapping Activations. To see a Map of All Activations, go to section Map of Activations in Rapid Mapping or in Risk and Recovery Mapping sub-menus respectively.

Latest Copernicus EMS - Rapid Mapping Activations

Code	Title	Date	Type	Country
EMSR716	Cargo Ship Oil Spill in Aruba	2024-03-02	Transport accident	Trinidad and Tobago, Aruba

Фиг. 3.1.1.1. Списък с дейности за бързо картографиране на услугата за управление на извънредни ситуации

3.1.1.1. Списък с дейности

Изчерпателен и непрекъснато актуализиран списък с дейности за бързо картографиране на услугата за управление на извънредни ситуации може да бъде намерен [тук](#) (фиг. 3.1.1.2). Натиснете List of Activations (1). Активациите са класифицирани по държави, дати и вид събитие. Между видовете събития можем да отбележим наводнения, земетресения, горски пожари и много други. Забележете също, че може да има повече от един продукт при всяка дейност и област на интерес.

The screenshot shows the Copernicus Emergency Management Service - Mapping website. The page title is "List of EMS Risk and Recovery Mapping Activations". The left sidebar contains a menu with categories: EMS - MAPPING, RAPID MAPPING, RISK AND RECOVERY, and OTHER. The "List of Activations" link under RISK AND RECOVERY is highlighted with a red circle and the number 1. The main content area features a search and filter interface with fields for Name, Event Type, Country, and Activation Date, along with "Apply Filters" and "Reset Filters" buttons. Below this is a table of activation records.

Code	Name	Country	Event type	Authorised User	Activation Time
EMSN188	Post-wildfire damage assessment in Valparaiso region, Chile	Chile	Wildfire	DG ECHO	2024-02-15
EMSN186	Flood in North Rhine-Westphalia, Germany	Germany	Flood	Federal Office of Civil Protection and Disaster Aid	2024-01-15
EMSN185	Flood in Tuscany region, Italy	Italy	Flood	National Department of Italian Civil Protection	2023-12-21
EMSN184	Flood in Thessaly Region, Greece	Greece	Flood	General Secretariat for Civil Protection for Greece	2023-11-23
EMSN183	Forest fire impact assessment in Sierra de Los Guajares, Spain	Spain	Wildfire	General Directorate of Civil Protection and Emergencies (CENEM) on behalf of Ministry of Interior/D.G. Guardia Civil/Jefatura Del Seprona	2023-11-23
EMSN182	Ground deformation monitoring in Brava Island, Cape Verde	Republic of Cape Verde	Volcanic Activity	Emergency Response Coordination Centre (DG ECHO)	2023-11-30
EMSN181	Preparedness studies for resilience in the Ishkashim area at the border of Afghanistan and Tajikistan, 2023 update	Afghanistan, Tajikistan	Other	Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance (BEK) on behalf of Deutsche Welthungerhilfe e. V.	2023-10-07
EMSN177	Flood risk and mitigation strategies in Derna (Libya)	Libya	Flood	Emergency Response Coordination Centre (DG ECHO)	2024-02-19
EMSN175	Recovery analysis after				2023-11-15

Фиг. 3.1.1.2. Списък с дейности

3.1.1.2. Налични продукти

Има четири вида продукти за бързо картографиране на Copernicus EMS: референтни продукти, продукт за първа оценка (FER), продукти за очертаване и продукти за градиране (разгледани са в [глава 3.1.2](#)). Първият е предназначен да предостави информация за територията преди събитието, докато FER е предназначен да оцени най-засегнатите райони по възможно най-бързия начин чрез предоставяне на първото налично изображение след събитието. Ще се спрем на другите два вида.

Забележка: Може да прочетете повече за портфолиото за бързо картографиране като щракнете върху [тази връзка](https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/rapid-mapping-portfolio). <https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/rapid-mapping-portfolio>

Целта на картите за очертаване е да се даде задълбочена оценка на въздействието и обхвата на събитието. Може също да бъде поискано предоставяне на актуализация на ситуацията чрез наблюдение. Тези карти са получени от изображения, получени възможно най-скоро след извънредното събитие. Сроковете за доставка на данните могат да бъдат до 7 часа след заявката.

Карта на степенуване (Grading Map)

Тези продукти имат за цел да предоставят информация за степента на щетите, степен на въздействие и пространствено разпределение. Що се отнася до картите на очертанятия, могат да се подават заявки за мониторинг. Важно е да се отбележи, че този продукт е извлечен от картите на очертанятия.

3.1.2. Изтегляне на карта за очертаване на наводнена зона

Отворете [уебсайта на EMS](https://emergency.copernicus.eu/) <https://emergency.copernicus.eu/> (фиг. 3.1.2.1) и в секцията на уебсайта относно бързото картографиране (Rapid Mapping) (1) натиснете картографиране (**Mapping**) (2), ще бъдете отведени до страницата за картографиране на услугата за управление на извънредни ситуации.

Фиг. 3.1.2.1. Бързо картографиране в интерфейса на EMS

Под „Бързо картографиране“ (фиг. 3.1.2.2) натиснете Списък с активации (1).

The screenshot shows the Copernicus Emergency Management Service - Mapping website. The page title is "List of EMS Risk and Recovery Mapping Activations". The left sidebar contains a menu with categories: EMS - MAPPING, RAPID MAPPING, RISK AND RECOVERY, and OTHER. The "List of Activations" link under RISK AND RECOVERY is highlighted with a red circle and the number 1. The main content area features a search and filter interface with fields for Name, Event Type, Country, and Activation Date, along with "Apply Filters" and "Reset Filters" buttons. Below the filters is a table of activation records.

Code	Name	Country	Event type	Authorised User	Activation Time
EMSN188	Post-wildfire damage assessment in Valparaiso region, Chile	Chile	Wildfire	DG ECHO	2024-02-15
EMSN186	Flood in North Rhine-Westphalia, Germany	Germany	Flood	Federal Office of Civil Protection and Disaster Aid	2024-01-15
EMSN185	Flood in Tuscany region, Italy	Italy	Flood	National Department of Italian Civil Protection	2023-12-21
EMSN184	Flood in Thessaly Region, Greece	Greece	Flood	General Secretariat for Civil Protection for Greece	2023-11-23
EMSN183	Forest fire impact assessment in Sierra de Los Guajares, Spain	Spain	Wildfire	General Directorate of Civil Protection and Emergencies (CENEM) on behalf of Ministry of Interior/D.G. Guardia Civil/Jefatura Del Seprona	2023-11-23
EMSN182	Ground deformation monitoring in Brava Island, Cape Verde	Republic of Cape Verde	Volcanic Activity	Emergency Response Coordination Centre (DG ECHO)	2023-11-30
EMSN181	Preparedness studies for resilience in the Ishkashim area at the border of Afghanistan and Tajikistan, 2023 update	Afghanistan, Tajikistan	Other	Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance (BEK) on behalf of Deutsche Welthungerhilfe e. V.	2023-10-07
EMSN177	Flood risk and mitigation strategies in Derna (Libya)	Libya	Flood	Emergency Response Coordination Centre (DG ECHO)	2024-02-19
EMSN175	Recovery analysis after				2023-11-15

Фиг. 3.1.1.2. Списък с дейности

3.1.1.2. Налични продукти

Има четири вида продукти за бързо картографиране на Copernicus EMS: референтни продукти, продукт за първа оценка (FER), продукти за очертаване и продукти за градиране (разгледани са в [глава 3.1.2](#)). Първият е предназначен да предостави информация за територията преди събитието, докато FER е предназначен да оцени най-засегнатите райони по възможно най-бързия начин чрез предоставяне на първото налично изображение след събитието. Ще се спрем на другите два вида.

Забележка: Може да прочетете повече за портфолиото за бързо картографиране като щракнете върху [тази връзка](https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/rapid-mapping-portfolio).

Карта на очертаванията (Delineation Map)

Ще се отвори страница, в която можете да изтеглите EMS данни, превъртете надолу, докато намерите Filter by AOI (фиг. 3.1.2.4) (1); изберете „Vercelli“ (2). В списъка с елементи за изтегляне първият ще съответства на този, който ни интересува, за да го изтеглите, щракнете върху ZIP (3). Докато данните се изтеглят, можете да отбележите, че също е възможно да филтрирате данните по тип (GRADING , DELINEATION or FIRST ESTIMATE) (4) и да проверите две връзки. Първата от двете е Activation Extent Map: live page (Карта на степента на активиране: страница на живо) (5), от която можете да видите степента на активиране в реално време. Вторият е GeoRSS: feed (6), където RSS е съкращението на Really Simple Syndication. Като щракнете върху тази връзка, ще се покаже хронологична емисия на всички продукти относно избраното активиране.

Забележка:

Векторният пакет ще бъде изтеглен в “zip” формат, разархивирайте го.

The screenshot displays the Copernicus EMS web interface. On the left, there is a sidebar with social media links: 'Follow @CopernicusEMS' and 'Follow CEMS Mapping News'. The main content area features a news article titled 'The Copernicus Emergency Management Service Monitors Floods in France and Italy'. Below the article, there are two links: 'Activation Extent Map: live' and 'GeoRSS: feed'. A filter section allows users to filter by product type (ALL, GRADING, DELINEATION, FIRST ESTIMATE) and by AOI (ALL, Farigliano [06], Limone Piemonte [03], Ormea [02], Romagnano Sesia [04], Sesia [01], Vercelli [05]). The 'Vercelli' location is selected. Below the filter section, there are two product listings for 'Vercelli: Delineation Product, version 1, release 1'. The first listing is for 'RTP Map #01' and the second is for 'Vector Package'. Both listings show 'Downloadable items' including PDF (200 DPI), JPEG (200 DPI), and Vector package (ZIP).

Фиг. 3.1.2.4. Изтегляне на EMS данни за наводнение в Пиемонт

3.1.3. Импортиране на данни от Службата за управление на извънредни ситуации (EMS) в QGIS

3.1.3.1. Отворете съществуващ QGIS проект

За да отворите съществуващ QGIS проект; в лентата с инструменти на интерфейса на QGIS отидете в горния ляв ъгъл, щракнете върху **Project (1)**, след това върху **Open (2)** (фиг. 3.1.3.1). Като алтернатива използвайте клавишната комбинация „CTRL+O“, след което отидете до папката, която съдържа файла „.qgz“. Проектът е записан в [глава 1/точка 1.2.2.5.](https://cop4schools.readthedocs.io/en/latest/part1/1_2.html#save-project) https://cop4schools.readthedocs.io/en/latest/part1/1_2.html#save-project

Фиг.3.1.3.1. Отваряне на съществуващ QGIS проект

3.1.3.2. Импортиране на EMS векторни данни в QGIS

Уверете се, че изтеглената папка **Vector Package** е разархивирана. Вътре в изтеглената папка ще видите много файлове с различни разширения (фиг. 3.1.3.2), за целите на тази глава се интересуваме само от „.shp“-файлове („shapefile“), други разширения ще бъдат обяснени в следващите глави. Обикновено, когато говорим за „shapefile“, говорим за колекция от файлове с различни разширения, в които основния е .shp файл (1), който съдържа геометрията (точки, линии или полигони) на характеристиките. Другите два основни файла, съставляващи shafile, са .shx, който е индексен файл, и .dbf, който съхранява атрибутивни данни.

Забележка

За да получите по-техническо и задълбочено обяснение на данните на shapefile, може да се обърнете към [ESRI Shapefile Technical Description](#) .

Фиг.3.1.3.2. Въвеждане на векторни данни в QGIS

Импортирането на векторни данни в QGIS (Фиг. 3.1.3.3) може да стане чрез натискане на Layer (1) в менюто на лентата, след това върху **Add Layer** (2) и **Add Vector Layer** (3); ще се отвори ново меню, наречено **Data Source Manager** (4). Като алтернатива можете да отворите същото меню, като натиснете **Open Data Source Manager** (5). От **Data Source Manager** щракнете върху иконата с три точки (6) ще трябва да прегледате папката във вашия компютър, за да намерите данните, които искате да импортирате. Изберете следните данни:

- EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_areaOfInterestA_r1_v1.shp
- EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_hydrographyA_r1_v1.shp
- EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_hydrographyL_r1_v1.shp
- EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_imageFootprintA_r1_v1.shp
- EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_observedEventA_r1_v1.shp
- EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_transportationL_r1_v1.shp

След като сте готови, натиснете **Add** (7). В следващите параграфи ще видим какви са заредените данни и как е най-добре да ги представим. По този начин ще се научим как да променяме стиловете в представянето на данните според техните характеристики (линия, многоъгълник, ...) и информацията, която съдържа.

Фиг. 3.1.3.3. Въвеждане на векторни данни в QGIS

3.1.3.3. Векторна визуализация на QGIS

Вече можете да визуализирате вашите продукти в списъка със слоеве (1) (фиг. 3.1.3.4). Чрез щракване върху полето до името на слой можете да ги деактивирате и активирате, деактивирайте „EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_imageFootprintA_r1_v1“ (2). Сега увеличете, за да имате по-добър изглед на вашите данни, или може да натиснете десния бутон върху активния слой (3), това ще отвори ново меню, където можете да изберете **опцията Zoom to Layer(s)** (4).

Фиг. 3.1.3.4. Векторна визуализация в QGIS

Обикновен стил (Single symbol style)

Сега ще променим стила на нашите слоеве, като започнем със слоя „EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_areaOfInterestA_r1_v1“ (фиг. 3.1.3.5). От областта, засегната от събитието, което изследваме, трябва само да подчертаем границата, няма друга информация. Затова искаме да го покажем с обикновена, добре дефинирана граница (червен цвят). Нека да видим как да го направим. Кликнете два пъти върху слоя, споменат по-горе, или щракнете с десния бутон върху него (1) и изберете **Properties** (2). Ще се появи панелът със свойства на слоя, **изберете Symbology** (3), след това **Single Symbol** (4). В този момент изберете outline red (червения стил на контура) (5) и щракнете върху **OK** (6).

Фиг. 3.1.3.5 – Обикновен стил на символ

Категоризиран стил

Сега е ред на слоя „EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_hydrographyA_r1_v1“ (фиг. 3.1.3.6). Ако хидрографският слой е представен с един цвят (т.е. single category - една категория), не предоставя допълнителна информация. Вместо това представен в различен стил, той позволява да се показват повече детайли. Както преди, отворете „symbology property“, като натиснете с десния бутон върху (1), след което изберете **Properties** (2) и **Symbology** (3). Този път променете стила на **Categorize** (4) и задайте полето Value като **obj_type** (5). Кликнете върху **classify** (6) и по желание променете **цветовете** (7). Когато сте готови, натиснете **OK** (8). Можете да видите, че има три различни категории, свързани с хидрографията: езеро, река и резервоар, които сега също са различни в представянето си.

Фиг. 3.1.3.6. Категоризиран стил

Резултатът от тази операция е показан на фиг.3.1.3.7.

Фиг.3.1.3.7. Категоризиран стил - резултат

Характеристики на етикети (Feature labels)

Отворете панела „Properties“ на слоя Layer: „EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_hydrographyL_r1_v1“ (1) (фиг. 3.1.3.8) . В случай на хидрографска информация с „линии“, това представлява позицията на водните течения в разглежданата зона. Интересно е да се свържат тези елементи (ако има) с техните имена. Това се прави чрез работа с „labels“ Изберете раздела Labels (2) и изберете Single Labels (3) от падащото меню. Сега изберете полето, което ще се използва за етикетиране на нашите данни в платното на картата, като изберете „name“ в полето Value (4). Изберете Text (5), за да промените стила на текста на етикета и задайте размера на шрифта на 5.0 (6). Ако натиснете Apply (7) и преместите панела със свойства на слоя, за да разгледате платното на картата, ще видите, че е трудно да разчетете нашите етикети на пръв поглед, в следващата стъпка ще видим как да коригирате този проблем.

Фиг. 3.1.3.8– Характеристики на етикета Text

Върнете се в панела Layer Properties и щракнете върху **Background (1)** (фиг. 3.1.3.9). Активирайте го като поставите отметка в полето **Draw background box (2)** и изберете цвят по ваш избор в цветната рамка (3) в цветната лента, имайте предвид, че цветът на текста е черен, така че избирането на по-тъмни тонове ще направи по-трудно виждането. Добавянето на фон ще покрие частично това, което е под текста на нашите етикети, но ще направи текста много по-четлив.

фиг. 3.1.3.9. Характеристика на етикети - Background

Резултатът от тази операция е показан на [фиг. 3.1.3.10](#).

фиг. 3.1.3.10. Характеристики на етикети - резултат

Градуиран стил (Graduated style)

Сега ще променим стила на слоя „EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_observedEventA_r1_v1“ (1) (фиг. 3.1.3.11). Наблюдаваното събитие, което разглеждаме, е наводнение. Територията не е засегната от наводнението по еднакъв начин (един цвят): има области, които са по-изложени, и други, които са по-малко, така че е необходима визуализация. Отворете раздела **Symbology** и изберете **Graduated** (2) от падащото меню. Изберете „област“ в полето **Value** (3). Нашата цел ще бъде да визуализираме наводнените зони с различни цветове въз основа на техния размер. Изберете цвятна рамка по ваш избор (4). В нашия набор от данни имаме много малки области и само няколко големи, предвид това разпределение можем да изберем режима **Logarithmic Scale (логаритмична скала)** или **Natural Breaks (Jenks) (естествени прекъсвания (Дженкс))** (5), за да увеличим разстоянието между класовете. Задайте броя на класовете на 15 (6) и натиснете **Classify** (7) и ще видите визуализацията на класификацията в панела за визуализация (8). Когато сте доволни, натиснете **OK** (9).

Фиг. 3.1.3.11. Градуиран стил

Резултатът от тази операция е показан тук (фиг. 3.1.3.12).

фиг. 3.1.3.12. Градуиран стил - резултат

Запазване на Стил

Ако сте доволни от даден стил и искате да го запазите, за да го използвате в бъдеще, можете да щракнете върху **Style (1)** (фиг. 3.1.3.13) в панела **Symbology** на **Layer Properties** и да изберете **Save Style (2)** от менюто, което ще се отвори. В новия прозорец, който ще се отвори, можете да изберете в какъв формат искате да запазите файла си **(3)** и да видите кои категории ще бъдат запазени **(4)**, също така ще имате възможност да деактивирате тези, които не ви интересуват, като щракнете върху отметнатите квадратчета, но засега това няма да го правим. Като щракнете върху трите точки **(5)**, ще можете да управлявате папките си и да изберете къде да запазите вашия стил, когато сте готови, натиснете **OK (6)**.

Фиг.3.1.3.13.Запазване на стил

3.1.3.4. Атрибутивна таблица

Обикновено, когато работим върху векторни данни, имаме достъп до атрибутивна таблица (фиг. 3.1.3.14). Тази таблица ще показва информация за характеристиките на избрания слой. Ще разгледаме атрибутивната таблица на слоя "EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_observedEventA_r1_v1" **(1)**. За да се отвори, трябва да щракнете с десния бутон върху слоя и да изберете **Open Attribute Table (2)** между различните опции. Ще се покаже атрибутивна таблица **(3)**, тук можем да видим атрибутите, съставляващи нашия слой, представени като заглавия на колони **(4)**, като всеки ред представлява запис. В горната част на атрибутивната таблица имаме няколко бутона, предлагащи различни опции:

Toggle editing mode (5) Reload the table (6) Select features using an Expression (7) Select All (8) Invert selection (9) Deselect all (10) Filter/Select features using form (11) Move selected to top (12) Pan map to the selected rows (13) Zoom map to the selected rows (14) Organize Columns (15) Open field calculator (16) Conditional formatting (17) Actions (18) Dock Attribute Table (19)	<ul style="list-style-type: none"> • Превключване на режима на редактиране (5) • Презареждане на таблицата (6) • Избор на функции с помощта на израз (7) • Избери всички (8) • Обърнете селекцията (9) • Демаркирайте всички (10) • Филтриране/избиране на функции чрез формуляр (11) • Преместване на избраното най-горе (12) • Панорамна карта към избраните редове (13) • Увеличете картата до избраните редове (14) • Организиране на колони (15) • Калкулатор с отворено поле (16) • Условно форматиране (17) • Действия (18) • Таблица с атрибути на док (19)
--	--

фиг. 3.1.3.14. Атрибутивна таблица

Изберете най-голямата площ, засегната от наводнение

За да изберем най-голямата площ, засегната от наводнението, можем да щракнем върху атрибута „площ“ на таблицата (1) (Фиг. 3.1.3.15), тъй като стойностите са числени, данните ще бъдат автоматично сортирани по намаляващи стойности и по този начин най-голямата площ ще бъде представена на първия ред. Щракването отново върху същия атрибут ще сортира данните по нарастващ ред. Сега ще щракнем върху съответния номер на ред, за да изберем нашата функция (2). Сега, след като направихме избора си, може да щракнете с десния бутон където и да е върху избраната от нас характеристика (3) и да изберем **Zoom to Feature (4)**, това ще увеличи мащаба на платното на картата върху нашия обект. Като алтернатива, тъй като сме извършили селекция, можем да щракнем върху картата за **Zoom map to the selected rows (мащабиране на избраните редове) (5)**.

event_type	obj_desc	det_method	notation	dmg_src_id	area
5-Flood	Riverine flood	Semi-automatic extraction	Flooded area	2	59,48021249
5-Flood	Riverine flood	Semi-automatic extraction	Flooded area	2	31,40
5-Flood	Riverine flood	Semi-automatic extraction	Flooded area	2	25,20
5-Flood	Riverine flood	Semi-automatic extraction	Flooded area	2	19,45
5-Flood	Riverine flood	Semi-automatic extraction	Flooded area	2	19,44
5-Flood	Riverine flood	Semi-automatic extraction	Flooded area	2	18,38678441
5-Flood	Riverine flood	Semi-automatic extraction	Flooded area	2	16,12757187
5-Flood	Riverine flood	Semi-automatic extraction	Flooded area	2	15,49317550
5-Flood	Riverine flood	Semi-automatic extraction	Flooded area	2	14,84369669
5-Flood	Riverine flood	Semi-automatic extraction	Flooded area	2	13,75326556

Фиг. 3.1.3.15. Най-голямата площ засегната от наводнение

Изчислете общата засегната площ

За извършване на изчисления може да използваме Field Calculator (фиг. 3.1.3.16). Първо щракваме върху Toggle editing mode (1) и след това върху бутона Field Calculator (2), за да го отворим. Първото нещо, което ще направим, е да удебелим полето **Create virtual field** (3), след което даваме име на новата колона, в която ще се постави резултата от нашето изчисление, в този случай „Total_Area“ (4). Задаваме **Output Field Type** на „Decimal“ (5), тъй като настройката му на „Integer“ ще премахне всички стойности след запетаята. Тъй като искаме да сумираме всички стойности на полето за площ, търсено от функцията за сумиране в лентата за търсене, като напишем „sum“ (6), след като бъде намерено, щракнете върху него два пъти, за да го добавите към раздела с изрази (ще го разгледаме по-късно). Отдясно на полевия калкулатор ще се отвори задълбочено обяснение как работи избраната функция (7). Изберете **Fields and Values** (8), за да отворите менюто и натиснете два пъти върху „Area“ (9). Сега ще трябва да завършите формулата в раздела с изрази, като добавите затваряща скоба „)“ (10). Като алтернатива може просто да напишете формулата в правилната форма, трябва да видите **Review of the result (Преглед на резултата)** (11). В този случай се нуждаем само от тези стойности, защото все още можем да приключи процедурата, като натиснете **ok** (12).

Фиг. 3.1.3.16. Обща площ засегната от наводнението

3.1.3.5. Запазете проекта в QGIS

Сега ще разгледаме как да запазим проект в QGIS (фиг. 3.1.3.17), за да го направите, натиснете **Project** (1) и след това **Save** (2). След това ще трябва да изберете пътя, в който искате да бъде записан вашият проект (3), да му дадете име (4) и да щракнете върху **Save** (5).

Фиг. 3.1.3.17. Запазване на проект в QGIS

Глава 4

Изображения на Sentinel-2 преди и след събитието

v4.1. Как да изтеглите данните от брауъра на програма „Коперник“

4.1.1. Защо да използваме данни от Sentinel-2?

Мисията Sentinel-2 е част от програма „Коперник“, чрез която бяха изстреляни два спътника с цел предоставяне на мултиспектрални изображения с висока разделителна способност на земната повърхност. Двата спътника са разположени на 180° един от друг на полярна слънчевосинхронна орбита на около 800 km от земята, като предлагат време за повторно посещение на същата област на екватора от 10 дни. По този начин съзвездието, съставено от двата спътника, позволява време за повторно посещение от 5 дни. Краткият период за повторно посещение е фундаментално при наблюдение на явления, които се променят във времето, като наводнение или горски пожар. Изображенията, заснети от Sentinel-2, са съставени от 13 спектрални канала, някои от които са във видимия диапазон, докато други са инфрачервени. С тази композиция е възможно да се анализират земно покритие, количество и качество на водата, здравно състояние на растителността, състав на почвата и т.н. Пространствената разделителна способност на Sentinel 2 варира между 10 до 60 m в зависимост от обхвата, като по този начин е възможно да се възстановяват подробни наблюдения. Относно покритието, сателитите Sentinel-2 предлагат ширина на сцената от 290 km; това означава ширината на площта на земята, която тези сателити могат да уловят, преминавайки еднократно над област, която е много забележима, което позволява да се намали мозайкирането на спътниковите данни. Друга важна характеристика на данните, получени чрез Sentinel-2, е, че са обществено достъпни и могат да се ползват безплатно.

4.1.2. Търсене на изображения от Sentinel-2 в брауъра на програма „Коперник“

За да продължите в тази глава е необходимо да притежавате EMS векторни данни: „EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_areaOfInterestA_r1_v1.json“, изтеглени в [Глава 3](#). Преди да разгледате архивите с изображения, влезте в акаунта си [в брауъра на програма „Коперник“](#) (фиг. 4.1.2.1). Кликнете върху Login (1), след което попълнете полетата Email (2) and Password (3) с идентификационните данни, които сте използвали за регистрация в [глава 2/ точка 2.1.2.1](#), от глава 2. Като последна стъпка натиснете LOGIN (4), ако всичко е правилно името ви ще се появи в горния десен ъгъл на страницната лента.

Фиг. 4.1.2.1. Влизане в браузъра на програма „Коперник“ (Copernicus Browser)

След като влезете, ще се възползваме от гъвкавостта на браузъра на програма „Коперник“, за да намерим данните, които ни интересуват, и да качим областта, която представлява интерес за нас (AOI). За да направите това, задайте следните параметри в раздела SEARCH (фиг. 4.1.2.2): поставете отметка в полето L2A (1); задайте облачно покритие на 40% (2); задайте TIME RANGE на 28-09-2020 до 04-10-2020 (дд-мм-гггг), в този случай няма нужда да променяте диапазона на часовете и минутите (3). Тази процедура ще стесни обхвата на данните, които ще ни бъдат показани. Предвид размера на целия набор от данни на Copernicus Browser би било невъзможно да намерим данните, които ни интересуват, без тази процедура. След това задайте областта, която ви интересува, като натиснете (4) и изберете метода „Upload“ (5). Това ще позволи изтегляне на данни спрямо ограничена област, намалявайки необходимото пространство за съхраняването им. В този момент щракнете върху зоната, заобиколена от сивата пунктирна линия (6) и прегледайте вашите файлове, търсейки: „EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_areaOfInterestA_r1_v1.json“ (7) (този файл беше изтеглен в раздел 2; моля погледнете и https://cop4schools.readthedocs.io/en/latest/part2/2_1.html#id1). Файлът „.json“ (JavaScript Object Notation) е гъвкав и лек формат, използван за съхраняване на различна информация, която може лесно да се преобразува в обекти на JavaScript. Веднага след като областта бъде качена, натиснете Open (8).

Забележка:

Може да прочетете повече за JavaScript Object Notation на следния линк https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp

Фиг. 4.1.2.2. Настройка на област на интерес и търсещи параметри

След като го направите, маркираният син многоъгълник, представляващ интересуващата ви област, ще бъде показан както на [фиг. 4.1.2.3](#). Сега натиснете Search (1).

Фиг. 4.1.2.3 – Област, която представлява интерес (AOI)

4.1.3. Преглед и показване на изображения от Sentinel-2 в браузера на програмата „Коперник“

Сега ще видите очертанията на изображенията, покриващи областта, която ни интересува (AOI) ([фиг. 4.1.3.1](#)). Трябва да потърсим продукт, който напълно покрива качения AOI. Характеристиките на желанния продукт са илюстрирани на ([фиг. 4.1.3.2](#)). Можете да го изберете, като щракнете директно върху Visualize от страницната лента (1) или като изберете очертанието на изображението, която покрива по-добре AOI (2) и след това щракнете върху **Visualize** (3) в “spawning window”.

Забележка: Ако областта, която ни интересува, не е изцяло покрита от едно очертание, също е възможно да изтеглите повече от една плочка (участък) и да ги комбинирате чрез процедура, наречена мозайкиране на данни.

Фиг. 4.1.3.1. Визуализация на очертания на спътникови изображения

Фиг.4.1.3.2. Детайли за избрано изображение след наводнение във Верчели

Сега променете визуализацията по подразбиране от „True color“ на NDWI (1) (фиг. 4.1.3.3). След това натиснете **Add to** (2) и накрая щракнете върху **Add to Pins** (3). Ако всичко е направено правилно, ще видите известие над иконата (4), което показва, че сте закачили един продукт. Кликнете върху иконата на карфицата (pin icon) (4).

Фиг. 4.1.3.3. Визуализация на спътниково изображение след събитие в браузъра на програма „Коперник“

4.1.4. Сравнение на изображения в браузъра на програма „Коперник“

Следната процедура ще позволи сравнение между два или повече продукта. Тази операция може да бъде полезна, за да разберем дали разглежданите продукти са тези, които отговарят по-добре на нашите изисквания. Сравнението вече е започнало, когато сте щракнали върху карфиците (pins) както е показано на фиг. 4.1.4.1, като щракнете върху (1), можете да редактирате името на

изображението (за предпочитане е да го оставите по подразбиране). Вместо това, щракването върху икона (2) и след това върху икона (3), което ще ви позволи да добавите описание към вашия продукт. Сега задайте в (4) датата преди събитието (съответстваща на 28-09-2020).

Фиг. 4.1.4.1. Отбелязване на изображение от Sentinel-2 след определено събитие (28-09-2020)

Уверете се, че визуализирате NDWI и добавете този нов продукт към панела с карфиците (pins panel), както видяхме в стъпката преди, и след това отворете панела (1). (Фиг. 4.1.4.2)

Фиг. 4.1.4.2. Визуализация в браузера на програма „Коперник“ на спътниково изображение преди събитие

Щракването върху иконата (1) и за двете изображения (Фиг. 4.1.4.3) позволява спътниковите изображения да бъдат сравнени чрез „compare panel“, който може да отворите, като щракнете върху иконата с двете стрелки (2).

Фиг. 4.1.4.3. Отбелязване на изображения преди и след събитието

Както е показано на [Фиг.4.1.4.4](#), задайте **Effect (1)** от стойността по подразбиране на **Split to Opacity**, сега, като използвате интерактивната лента (**interactive bar (2)**), можете да намалявате и увеличавате прозрачността.

Забележка

Използването на опцията **Разделяне за сравнителна визуализация (Split option)** ще ви позволи, чрез използването на същата интерактивна лента, да скриете и илюстрирате долния слой (като прелиствате и обръщате страница на книга отдясно наляво).

Фиг. 4.1.4.4. Сравнение на индекса NDWI за Вирчели в браузъра на програмата „Коперник“

4.1.5. Развитие на наводнена зона във времето „Timelapse“ в браузъра на програмата „Коперник“

Какъв тип свойства на изображението смятате, че имат основна роля по отношение на термина „еволуция на наводнението“? Тъй като терминът еволюция е свързан с времето, най-добрият отговор е „Времеви“. Можем да проследим сравнението в браузъра на програмата „Коперник“ в [последния раздел](#), но то е недостатъчно в случай, че имаме десетки изображения. Браузърът на програмата „Коперник“ предоставя решение за такъв случай ([фиг. 4.1.5.1](#)), чрез Timelapse; за да използвате тази функционалност, първо трябва да отидете в **Layers Panel**, като щракнете върху иконата (1), след което трябва да щракнете върху символа **Create time-lapse animation (2)**.

Фиг. 4.1.5.1. Активиране на функцията „Timelapse“ в браузъра на програмата „Коперник“

!Предупреждение

Функцията Timelapse ще илюстрира последната визуализация, която е била използвана. Уверете се, че визуализирате NDWI преди да продължите.

Ще се появи нов прозорец, в който можете да преглеждате и изтеглите анимацията с функцията „Timelapse“. Тук (фиг. 4.1.5.2) трябва да се зададат няколко параметъра:

- **Времеви диапазон:** периодът, в който искате да откриете развитието на наводнената площ. В нашия случай искаме да го зададем като: 2020-09-28 - 2020-10-03 (1).
- **Минимално покритие на очертанието на спътниковото изображение:** колко е процентът на покритие на плочката по отношение на зоната на интерес. Задайте на 100% (2).
- **Максимално облачно покритие:** изключете изображения с облачно покритие, по-ниско от стойността, която сте задали. Задайте го на 100% (3), за да имате възможно най-много изображения, по-късно ще премахнем някои ръчно.
- Изберете 1 изображение: тук избираме интервала между изображенията, ще оставим конфигурацията по подразбиране, която е: ден (4).

В случай че искате да премахнете избора на някои изображения може например да изключим първия, тъй като облачността му е твърде висока и е почти невъзможно да различим нашия район. За да направите това, натиснете (5), за да премахнете отметката от съответния продукт. За да визуализирате онлайн анимацията с изтичане на времето, с интегрираната визуализация щракнете върху (6). За да изтеглите анимацията, щракнете върху **Download** (7). След като сте готови, щракнете върху (8), за да затворите този прозорец.

Фиг.4.1.5.2. Преглед и зареждане на Timelapse

4.1.6. Изтегляне на изображения от Sentinel-2

Сега, след като сте затворили интервала, щракнете върху (1), за да изтеглите изображението, както е показано на Фиг. 4.1.6.1. Изберете аналитичния панел (2), за да зададете формата на изображението на TIFF (3) (Tagged Image File Format). Форматът .tiff е популярен файлов формат, използван за съхраняване на растерни данни, той позволява компресия без загуба (няма загуба на качеството на изображението при компресиране на файла) и съхраняване на изображения с различна дълбочина на цвета.

Забележка:

Повече информация за .tiff формат може да бъде открита на <https://web.archive.org/web/20210108172855/https://www.adobe.io/open/standards/TIFF.html>

Задайте разделителната способност на изображението на HIGH (4) и координатната система на WGS84 (5). На този етап можете да изберете слоевете (6) и каналите (за тази глава изберете всички от тях) (7), които искате да запазите, не забравяйте, че чрез превключване на **Clip extra bands** (8) само първите 3 канала ще бъдат включени в изображението. След като сте готови, можете да изтеглите вашите изображения чрез бутона **Download** (9).

Фиг. 4.1.6.1. Изтегляне на Sentinel-2 изображения от браузъра на програма „Коперник“

4.2. Изображения на Sentinel-2 в QGIS

4.2.1. Импортиране на Sentinel-2 изображения в QGIS

За да импортирате нашите данни, следвайте стъпките, показани на Фиг. 4.2.1.1. Кликнете върху **Layer (1)**, **Add Layer (2)** и изберете **Add Raster Layer (3)**. От **Data Source Manager** натиснете бутона с три точки (4), потърсете папката, в която сте поставили вашия продукт, съответстваща на датата: 28-9-2020 (преди събитието) и ги добавете. Сега можете да щракнете върху **Add (5)** и върху **Close (6)**.

Фиг. 4.2.1.1 – Импортиране на Sentinel-2 изображения в QGIS

4.2.2. Изчисляване на индекси в QGIS

Сега ще изчислим индекса NDWI с помощта на QGIS, като имаме предвид, че за да опростим изчислението си, няма да прилагаме никакви техники за предварителна обработка. Първо трябва

да комбинираме всички наши различни канали в един виртуален растер, за да го направим, кликваме върху **Raster (1)** (фиг. 4.2.2.1), **Miscellaneous (2)** и **Build Virtual Raster (3)**.

Фиг. 4.2.2.1. Създаване на виртуален растер част 1

На [фиг. 4.2.2.2.](#) е показано как се създава виртуален растер. Изберете „Highest“ разделителна способност от падащото меню (1) и поставете отметка в квадратчето, наречено: **Place each input file into a separate band** (2). Сега трябва да изберем каналите, които ни интересуват, щракнете върху иконата с три точки (3). Ще се появи ново меню (4), откъдето можете да поставите отметка в квадратчето на каналите, които искаме да добавим (5), след като сте готови, щракнете върху **OK** (6). Вече сме готови да изпълним нашия алгоритъм, но първо трябва да дадем име на нашия файл, наречете го: „**Pre.vrt**“ (7) (ако не изберете име, софтуерът автоматично ще го нарече: „VIRTUAL“), след като сте готови, щракнете върху **Run** (8). След като обработката приключи, може да затворите прозореца на дневника (log window).

Фиг. 4.2.2.2. Създаване на виртуален растер част 2

Сега ще изчислим индекси (Фиг. 4.2.2.3), трябва да щракнете върху **Raster (1)**, **Raster Calculator (2)**. Първото нещо, което правим, е да зададем местоположението, където да запазим нашата изходна информация, като натиснем бутона с три точки (3) и изберем името на файла (предложение: „NDWI_pre“). Втрѐ в растерните ленти можем да видим всички канали, съставлящи нашия виртуален растер (4). Сега ще трябва да напишем уравнението, за да изчислим нашия индекс, в този случай ще изчислим NDWI, както вече видяхме в глава 2, индексът NDWI се изчислява като: $(GREEN - NIR) / (GREEN + NIR)$, съответстващо на каналите на сентинел 2: $(B03 - B08) / (B03 + B08)$. За да напишем тази формула, можем да щракнем върху каналите (4) и върху бутоните, съответстващи на операторите (5), формулата ще бъде написана в полето **Raster Calculator Expression (6)**. Ако сте извикали своя виртуален растер, както е предложено (“Pre”), можете просто да копирате формулата: $("Pre@3" - "Pre@8") / ("Pre@3" + "Pre@8")$ в полето Raster Calculator Expression.

Фиг. 4.2.2.3. Изчисляване на индекс NDWI в QGIS

Сега повторете всички стъпки от Глава 4/ точка 4.2.1 и точка 4.2.22, но този път изчислете NDWI, като използвате данните, съответстващи на дата: 03-10-2020 (след събитието), предлагаме да извикате виртуалния растер като „Post“, така че можете да копирате формулата: $("Post@3" - "Post@8") / ("Post@3" + "Post@8")$ в полето Raster Calculator Expression.

4.2.2.1. Идентифициране на зони с по-висока водонаситеност

За да идентифицираме зони с по-голямо водонасищане, можем по опростен начин да разгледаме разликата между NDWI преди и след събитието. От Фиг. 4.2.2.4, като разгледаме скалата от стойности, придадени на различните цветове за индекса NDWI както в събитията „преди“, така и „след“ наводнението (1), забелязваме, че стойностите са различни, това няма да е честно сравнение. За да коригираме този проблем, можем да ги променим, като щракнете с десния бутон върху нашия индекс (2), натиснете **Properties (3)** и **Symbology (4)**. Променяме минималната стойност на „-1“ и максималната на „+1“ (5) и потвърждаваме избора си, като натискаме **ok (6)**.

Фиг. 4.2.2.4. Фиксиране на обхвата на стойности на индекса *NDWI*

На фиг. 4.2.2.5 можем да оценим разликата между двата индекса *NDWI*.

Фиг. 4.2.2.5. Идентифициране на зони с повече насищане с вода

4.2.3. Растерна визуализация в QGIS

4.2.3.1. Едноканално сиво (Singleband gray)

Видяхме накратко едноканалното сиво в [глава 4/т.4.2.2.1](#), с този вид визуализация можем да изобразим слой с помощта на един канал. Първото нещо, което можем да направим, е да зададем **Color gradient** от „Black to White“ на „White to Black“ (1) (фиг. 4.2.3.1). Както вече видяхме, може да променяме стойностите **Min** и **Max**. Можем също така да увеличим разликите в температурните стойности на растера, като променим **Contrast Enhancement** (3).

Фиг. 4.2.3.1. Едноканално сиво (Singleband gray)

4.2.3.2. Едноканален-псевдоцветен (Singleband-pseudocolor)

От падащото меню (фиг. 4.2.3.2) можем да изберем "Singleband pseudocolor" **Render Type** (1), задаваме Min и Max съответно на "-1" и "+1" (2). Може да променим цветната рампа като кликваме върху **triangle symbol** надолу (3), където можем да обърнем текущата цветова гама (4) или да изберем нова, като натиснем **All Color Ramps** (5) и изберем „GnBu“ (6). Ако искате, може да промените избраната цветна гама, като щракнете върху нея (7). В този случай ще оставим режима като непрекъснат (8), което автоматично ще заключи броя на класовете (9), използвайки други режими, можем да ги променяме. Можете да видите преглед на резултатите в централната секция (10), когато сте доволни от него, натиснете **OK** (11).

Фиг. 4.2.3.2. Едноканален-псевдоцветен

4.2.3.3. Тонирани/уникални стойности („Paletted/Unique values“)

Този вид изобразяване (фиг. 4.2.3.3) се състои в представяне на всяка различна стойност на

растера с различен цвят и често се използва за представяне на земното покритие. Избираме „Paletted / Unique values“ като **Render type (1)**. Относно цветната рампа, може да я променим, като щракнете върху **бутон Color ramp (2)** (по подразбиране софтуерът присвоява произволен цвят на всяка уникална стойност). За да генерираме нашите класове, трябва да изберем **Classify (3)**. Тази процедура може да отнеме няколко секунди в зависимост от броя на уникалните стойности. Този вид представяне не е особено подходящо за нашите данни, така че предпочитаме да натиснем **Cancel (4)**.

Фиг. 4.2.3.3. Тонирани уникални стойности (*Paletted-unique values*)

Глава 5

Извличане на данни от Службата за наблюдение на земна повърхност на програма „Коперник“ (The Copernicus Land Monitoring Service, CLMS).

5.1. Службата за наблюдение на земна повърхност на програма „Коперник“ (CLMS)

[Службата за наблюдение на земята на програма Коперник \(https://land.copernicus.eu/en\)](https://land.copernicus.eu/en) има за цел да предостави географска информация за земеползването и земното покритие с промени, движението на земята, състоянието на растителността, водния цикъл и променливите на енергията на земната повърхност. Всичко в общоевропейски и световен контекст. Всички продукти са безплатни и могат да се използват за всякакви цели. След като отворите уебсайта на CLMS, ще бъдете посрещнати от неговата начална страница (фиг. 5.1.2.). От горната лента на началната страница можете да отидете до други раздели на уебсайта, посветени на: търсене на техническа помощ (1), преглед на продуктови актуализации (2), проверка на новини и събития (3) (те могат да бъдат директно проверени на началната страница) и разгледайте възможностите за работа (4). Можете също така да регистрирате нов акаунт или да влезете (5) (показано на фиг. 5.1.1.2.) И накрая, възможно е да търсите директно информацията, която Ви интересува, като използвате лентата за търсене (6). Възможно е също така да достигнете до главните страници на уебсайта, като използвате главното меню (7). Тези страници ще бъдат разгледани по-долу. Като натиснете изброените типове продукти (8), ще бъдете отведени до страницата за преглед на данни (Data Viewer page), вече филтрирана по продуктите, които сте избрали. Наборите от данни са групирани в категории, включително:

- картографиране на земното покритие и земеползването, състоящо се от класификации на земното покритие и слоеве за характеристиките на растителното земно покритие;
- мониторинг на приоритетна зона, включително информация за земното покритие/земеползването за конкретни области на интерес, склонни към екологични промени;
- биогеофизични параметри, обхващащи слоеве върху състоянието и развитието на земната повърхност, допълнени от дългосрочните времеви редове;
- мониторинг на движенията на земната повърхност, включително информация за естественото и антропогенното движение;
- сателитни данни, т.е. мозайки от спътникови изображения от програма „Коперник“ и комерсиални сателитни мисии за наблюдение на състоянието на земната повърхност;
- референтни данни и данни за валидация, състоящи се от наземни наблюдения, които могат да се използват като гео-пространствени референтни данни.

Фиг. 5.1.1. Уебсайт на услугата за наблюдение на земната повърхност на програма Коперник (CLMS)- начална страница - част 1

Превъртайки надолу уеб-страницата, ще видите два основни бутона (фиг. 5.1.2), единият ще ви отведе до **Dataset catalogue** раге (страницата с каталог с набор от данни) (1), а другият до **Data Viewer** раге (страницата за преглед на данни) (2). Също така е възможно да разгледате всички новини, събития и актуализации на продукти, като се придвижите през съответните раздели (3).

Фиг. 5.1.2. Уебсайт на услугата за наблюдение на земната повърхност на програма Коперник (CLMS)- начална страница - част 2

Превъртайки по-надолу, стигаме до края на началната страница (фиг. 5.1.3). Тук са представени потребителите на **CLMS** и също така е възможно да отворите страницата **Use Cases** (Случаи на използване)(1). В най-долната част на страницата има раздел с повече техническа информация (2), групирани: **Disclaimer**, **Data Policy**, **Personal data protection**, **Cookies** и накрая **Sitemap** (карта на сайта), като отварянето на последната страница показва пълната структура на самия сайт.

Фиг. 5.1.3. Уебсайт на услугата за наблюдение на земната повърхност на програма Коперник (CLMS)- начална страница - част 3

От началната страница можем да отворим страницата с портфолио на CLMS (фиг. 5.1.4), като щракнем върху **CLMS portfolio (1)**. По подразбиране разделът **Get Overview** (Общ преглед) ще бъде отворен (2). В този раздел е възможно да отворите и прочетете кратък преглед на всички продукти на **CLMS**, съдържащи описание и друга информация, която зависи от типа продукт, като референтна година, географско покритие, честота на актуализиране, мащаб, пространствена разделителна способност Минимална картируема единица (**MMU**) и източници на данни за наблюдение на земята– **EO (Earth Observation)**.

Фиг. 5.1.4. Уебсайт на услугата за наблюдение на земната повърхност на програма Коперник- CLMS portfolio, част 1

Отварянето на раздела **Explore** (Фиг. 5.1.5) (1) ще ви позволи да видите и впоследствие да отворите всяка продуктова страница. Чрез щракване върху **Filters** (2) ще се отвори странична лента (3), където е възможно да изберете подмножество от всички продукти, като поставите отметка в квадратчета (4).

Фиг. 5.1.5. Уебсайт на услугата за наблюдение на земната повърхност на програма Коперник-- CLMS portfolio, част 2

Щраквайки върху **Dataset catalogue** (1) (Фиг. 5.1.6), отваряме същата страница. Тази страница е подобна на **DLMS** портфолиото, но показва списък с всички данни. Възможно е да намерите желания продукт, като използвате лентата за търсене (2) и/или като натиснете **Filters** (3) и изберете параметрите от страничното меню, което ще се отвори (4).

От страницата Data Viewer (1) (Фиг 5.1.7) може да визуализираме данни, като повече за това е предложено на фиг. 5.1.1.1.

Фиг. 5.1.6. Уебсайт на услугата за наблюдение на земната повърхност на програма Коперник - Dataset catalogue

Фиг. 5.1.7. Уебсайт на услугата за наблюдение на земната повърхност на програма Коперник-- Преглед на данни

Като натиснете **Use Cases (1)** (фиг. 5.1.8), страницата, която ще се отвори, ще бъде настроена да показва раздела **Browse Use Cases catalogue (2)** по подразбиране. В горната част на този раздел имаме акцент на най-новия пример на употреба.

Фиг. 5.1.8. Уебсайт на услугата за наблюдение на земната повърхност на програма Коперник— Use cases, част 1

Превъртайки надолу в този раздел, имаме списък с всички активации (фиг. 5.1.9) и можем да ги разглеждаме с помощта на лентата за търсене (1). Има много активации и някои може да не се показват директно на страницата, ако активирането, което търсим, не е показано, е възможно да се придвижвате между другите активации, като използвате стрелките и/или препратката към страницата (2) в края на списък с активации. Възможно е също така да изпратите свои собствени примери на употреба, като щракнете върху **Submit your use case (3)** и попълните формуляр.

Фиг. 5.1.9. Уебсайт на услугата за наблюдение на земната повърхност на програма Коперник – Use cases, част 2

От горната част на страницата **Use Cases** (фиг. 5.1.10) можем да отворим втория раздел, който е раздел **Find Use Cases in your Country** (1). Оттам можете да използвате интерактивната карта (2), за да търсите примери на употреба в конкретна държава.

Фиг. 5.1.10. Уебсайт на услугата за наблюдение на земната повърхност на програма Коперник – Use cases, част 3

Последната страница, която можем да достигнем от главното меню, групира информация за **CLMS** (фиг. 5.1.11). До тази страница можете да стигнете, като натиснете **About Us (1)**. Тук има информация какво е **CLMS** и какво прави. Има възможност да се свържете с бюрото за помощ, за да потърсите отговори на въпроси, които не намирате на уебсайта.

Фиг. 5.1.11. Уебсайт на услугата за наблюдение на земната повърхност на програма Коперник—
About us

5.1.1. Слой земно покритие CORINE

Сред продуктите на **CLMS**, слой **CORINE Land Cover (CLC)- Корин земно покритие** е от голямо значение за множество приложения. Програмата **CORINE** (Координиране на информацията за околната среда) е компонент на **CLMS** и европейско усилие за разработване на стандартизирана методология за създаване на земно покритие, биотоп и карти на качеството на въздуха в континентален мащаб. По-конкретно, продуктът **CORINE Land Cover (<https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover>)** предлага общоевропейски списък на земно покритие и земеползване с 44 тематични класа. Всички продукти са безплатни и могат да се използват за всякакви цели. Актуализира се на всеки шест години, като последната му версия е през 2018 г.; актуализацията за референтна година за 2024 г. е планирана за публикуване през първото тримесечие на 2026 г. В следващите раздели предлагаме упражнение, базирано на използването на слоя CLC. Упражнението включва следните стъпки:

- изтегляне на CLC слой
- импортиране на слоя CLC в QGIS
- прилагане на стандартна символика
- изрязване на слоя по контура на наводнената зона

5.1.1.1. CLMS Map Viewer

Кликнете върху **Data Viewer**. Ще бъдете пренасочени към приложението за преглед на данни (фиг. 5.1.1.1). В менюто **Products and Dataset (1)** се показва списък с всички продукти и ние можем да ги активираме. В този пример е активиран само наборът от данни **CORINE Land Cover**

(2) между всички CLC продукти само **CLC** за 2018 г. е активиран (3). Активните слоеве са показани на картата (4) и могат да се видят в менюто **Active layers** (5). Тук се отчита списък с всички бутони вдясно на екрана:

- **Zoom in и Zoom out** (6): позволява увеличаване и намаляване на картата;
- **Swipe** (7): от тук можете да зададете водещ слой (Leading Layer) и заден слой (Trailing Layer);
- **Legend** (8): показва легендата на всички активни слоеве;
- **Measurement** (9): позволява да изчислявате измервания на картата по отношение на разстояние и площ и също така предоставя информация за координатите на всяка точка на картата, където поставите мишката си;
- **Print** (10): позволява ви да изтеглите Layout или Maps
- **Basemap gallery** (11): позволява ви да промените основната карта;
- **Layer info** (12): позволява ви да щракнете върху картата, за да получите информация за пиксели
- **Bookmark** (13): позволява ви да маркирате текущата карта, за да я извлечете по-късно

Фиг. 5.1.1.1. Визуализатор на данни от службата за мониторинг на земята – LMS data viewer

Кликнете върху тази връзка за изтегляне на слоя **CORINE Land Cover** 2018. Тази връзка ще ви отведе до уеб страницата, както е показано на (фиг. 5.1.1.2), за да започнете да изтеглите слоя земно покритие след достъп до уебсайта. Първо щракнете върху **Download** (1) и ще изскочи нов прозорец, който ви подканва да влезете (2). Следвайте връзката, за да създадете акаунт в ЕС (3). За изтегляне на данни от **CLMS** е необходимо влизане.

Забележка:

Възможно е да има изискване да сте над 18 г., за да създадете акаунт.

Фиг. 5.1.1.2. Удостоверяване на потребител

След като влезете, ще забележите, че вашето потребителско име е написано в горната лента (1), както е илюстрирано на (фиг. 5.1.1.3), заедно с количката, която можете да попълните с данните, които ви интересуват (2)** . Можете да визуализирате слой земно покритие и да изберете интересуващата ви зона: щракнете върху **Go to download by area** (3). Изборът на конкретна област на интерес има предимството да заема по-малко място за съхранение, като същевременно изисква по-малко изчислително време при работа с данните в QGIS.

Фиг. 5.1.1.3. Интерфейс на службата за мониторинг на земята след влизане с регистрация

След натискане върху **Go to download by area**, можете да изберете областта на интерес, като щракнете върху иконата с пунктирана линия и стрелка на мишката (1) (Фиг. 5.1.1.4) и след това изберете **Draw a rectangle on the map** (2). Кликнете върху точка на картата и плъзнете мишката. Ще се появи черен правоъгълник. Внимавайте да включите интересуващата ви област. Сега го пуснете (3). Сега натиснете иконата за изтегляне (4) и изборият от вас продукт ще бъде добавен в количката. Кликнете върху иконата на количката (5).

Фиг.5.1.1.4. Изтегляне на слой земно покритие от Корине за интересуващата ни зона- част 1

От количката **Cart** (Фиг. 5.1.1.5) ще видите всичките си продукти, в този случай сме поставили само един продукт в количката. Задайте **Type** като **RASTER (1)** и Projection на **EPSG:4326 (Source system of the dataset) (2)**, след като сте готови, щракнете върху **Process Download Request (3)**, след няколко минути ще получите имейл, съдържащ връзка, за да започнете изтеглянето си.

Фиг. 5.1.1.5. Изтегляне на слой земно покритие от Корине за интересуващата ни зона- част 2

5.1.2. Въвеждане на CORINE Land Cover Layer в QGIS

Изтеглените данни са растерни данни, така че можем да ги добавим в QGIS, както се вижда в [Глава 4, точка 4.2.1.](#) Както е показано на (Фиг. 5.1.2.1), щракнете върху **Layer (1)**, след това върху **Add Layer (2)** и изберете **Add Raster Layer (3)**. От **Data Source Manager** натиснете бутона с три точки (4) и потърсете файла „.tif“ във вашите папки (името на файла е „U2018_CLC2018_V2020_20u1.tif“). Сега можете да изберете **Add (5)** и **Close (6)**.

Фиг. 5.1.2.1 – Въвеждане на растерни данни в QGIS

5.1.2.1. Зареждане на Стил

Файлт, съдържащ стила на слой земно покритие на Корине (CLC), също беше изтеглен и може лесно да бъде въведен в QGIS, както следва (фиг. 5.1.2.2): Първо, щракнете с десния бутон върху слоя, който току-що сте импортирали в QGIS (1), отидете на **Properties** (2) и отворете менюто **Symbology** (3). В долния десен ъгъл натиснете **Style** (4) и изберете опцията **Load Style ...** (5). В менюто **Database Styles Manager**, което ще се появи, натиснете иконата с три точки (6), пътят за намиране на вашите данни трябва да изглежда така: „...Results65791EEAU2018_CLC2018_V2020_20u1_raster100m_tiled_docInfoLegendRasterclc_legend_qgis_raster.qml“ с изключение на първата част, в която вие трябва да намерите къде е записан файлът с резултати и идентификатора на продукта, който може да е различен. Форматът .qml е четим и може лесно да се редактира с помощта на текстов редактор или в самия QGIS, където се използва за съхраняване на информация за стила на слоевете. По принцип този файлов формат се използва за определяне на оформлението на потребителския интерфейс като позицията на изображенията и бутони. След като импортирате файла, щракнете върху **Load Style** (7) и **OK** (8).

Забележка:

Може да прочетете повече за .qml формата на <https://doc.qt.io/qt-6/qtqml-documents-topic.html>.

Фиг. 5.1.2.2. Стил на зареждане

5.1.2.2. Класове земно покритие на наводнени райони

В следващите стъпки ще извършим основна предварителна обработка на нашите данни, като проектираме координатната система и като ограничим данните за земното покритие само до частта, свързана с изследваната област, с помощта на инструмента Clip. Тази процедура е особено полезна за намаляване на изчислителната тежест за управление на данни, по-големи от вашата област на интерес. Освен това ще се научите да копирате и поставяте стил от един слой в друг. С тази техника ще можете да отделите време, докато работите с данни, използвайки същите стилове.

Закрепване на слоя земно покритие към зоната на интерес

Въведете слоевете на областта на интерес („EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_areaOfInterestA_r1_v1“) и наблюдаваното събитие („EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_observedEventA_r1_v1“), използвани в [глава 3](#). Ще започнем с повторно проектиране на слоя на областта на интерес (фиг. 5.1.2.3). В Processing Toolbox потърсете **Reproject layer** (1). Кликнете върху инструмента **Reproject layer** (2), който ще бъде под групата **Vector General**. Задайте „EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_areaOfInterestA_r1_v1“ като Input layer (входен слой) на инструмента (3). Под Target CRS щракнете върху иконата **Select CRS** (4), ще се отвори нов раздел на инструмента, оттам въведете „WGS 84 / UTM зона 32N“ в Filter search bar (5). Кликнете върху избраната проекция (WGS 84 / UTM зона 32N EPSG 32632) (6) и след това върху синята стрелка, за да се върнете към предишния раздел (7). Ако всичко е направено по правилния начин, трябва да видите избраната проекция под **Target CRS** (8). Сега продължете, като изберете къде да запазите повторно проектирания слой и като му дадете име (9), за целите на тази глава ще го наречем „AreaOfInterest_UTM“. След като сте готови, щракнете върху **Run** (10). Повторете тази процедура, като зададете като входен слой слоя „EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_observedEventA_r1_v1“, този втори изход ще се нарича „ObservedEvent_UTM“.

Забележка:

Уверете се, че и двата изходни файла са запазени с разширение *.shp*.

Фиг. 5.1.2.3. Препроектиране на векторни слоеве

Сега ще препроектираме слоя земно покритие. Кликнете върху **Raster** (1), **Projection** (2) и след това изберете **Warp (Reproject)** (3). Задайте „U2018_CLC2018_V2020_20u1.tif“ като **Input layer** (входен слой) на инструмента (4). Сега искаме да зададем **Target CRS** като „WGS 84 / UTM зона 32N EPSG 32632“, за да направите това, можете да щракнете върху падащото меню (5), ако наскоро сте

използвали този CRS, той ще се появи в менюто, което ви позволява да го изберете. В противен случай щракнете върху иконата **Select CRS (6)** и я потърсете по същия начин, както е показано на [фиг. 5.1.2.4](#). Сега продължете, като изберете къде да запазите повторно проектирания слой и му дайте име **(7)**, сега ще го наречем „LC_UTM“. След като сте готови, кликнете върху **Run (8)**.

Забележка: Уверете се, че изходният файл е записан с разширение .tiff.

Фиг. 5.1.2.4. Препроектиране на растерни слоеве

Закрепете слоя земно покритие към зоната на интерес

Можете да забележите, че изтеглените данни за земното покритие включват много по-широка област от тази, която ни интересува. За да се справим с този проблем, можем да „изрежем“ данните до частта, която представлява интерес. Сега можем да продължим с процедурата за изрязване ([фиг. 5.1.2.5](#)). Натиснете **Raster (1)**, след това **Extraction (2)** и **Clip Raster by Mask Layer... (3)**. В менюто, което се появява, задайте слоя земно покритие като **Input layer (4)** и слоя на интересувашата ни зона като слой **Mask layer (5)**. След като сте готови, щракнете върху **Run (6)**.

Фиг. 5.1.2.5 – Clip data

Прилагане на стил

След предишните стъпки трябва да сте загубили оригиналния стил на слоя. За да го възстановите, можете да копирате стила на друг слой. За да направите това, щракнете с десния бутон върху слоя, от който искате да вземете стила ("U2018_CLC2018_V2020_20u1") (1) (Фиг. 5.1.2.6), изберете **Style** (2), **Copy Style** (3) и щракнете върху **All Style Categories** (4), както е показано на (Фиг. 5.1.2.2b).

Фиг. 5.1.2.6. Копиране на стил

Сега трябва да поставим стила, който току-що копирахме, в нашия изрязан слой (Фиг. 5.1.2.7). Щракнете с десния бутон върху изрязания слой (1), изберете **Style** (2), **Paste Style** (3) и щракнете върху **All Style Categories** (4).

Фиг. 5.1.2.7. Поставяне на стил

Запазване на слоя

Както можете да видите, когато изрязвахме слоя, ние не го запазахме, това също се обозначава с иконата, която се появява отляво на временните слоеве (Фиг. 5.1.2.8). Тъй като слойът е временен, той ще бъде загубен, след като QGIS бъде затворен. Това може да бъде много полезна функция, в случай че вече не е необходимо да използваме този слой, но това не е нашият случай. За да

запазим изрязания слой (**Clipped layer**), можем да щракнете с десния бутон върху него **(1)**, да отидем на **Export** **(2)**, **Save As...** **(3)**. Сега продължете, като изберете къде да запазите вашия слой и като му дадете име **(4)**, за целите на тази глава ще го наречем „LC_UTM_Clippped“. След като сте готови, натиснете **OK** **(5)**.

Фиг. 5.1.2.8. Запазване на стил

Глава 6

Извличане на данни за населението на Съвместния изследователски център (JRC)

6.1. Какво представлява глобалният слой на населени места (GHSL)

Глобалният слой на населени места е отворена и безплатна информация и инструмент за оценка на човешкото присъствие на планетата. Проектът има за цел да създаде и анализира глобална застроена повърхност, гъстота на населението и тематични карти на населени места, за да разбере човешкото присъствие на планетата Земя. Рамката за обработка на GHSL използва разнородни данни, включително глобални архиви на спътникови изображения с висока разделителна способност, данни от преброяване и географска информация, предоставена от общността. Данните се обработват напълно автоматично и генерират анализи и знания, отчитащи обективно и точно за наличието на население и изградени инфраструктури. По-специално, **GHS-POP** се състои от набор от пространствени растерни данни, представляващ броя на хората в растерната клетка. Тези оценки са правени на всеки 5 години между 1975 г. и 2020 г. и също така са налични прогнози за годините 2025 и 2030 г. След като отворите [уебсайта на GHSL](https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/index.php) (<https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/index.php>), ще бъдете посрещнати от началната му страница (фиг. 6.1.1). От менюто в горната част на началната страница (1) можете да достигнете до други раздели на уебсайта, които ще бъдат обяснени по-нататък в документа. Трите основни страници на уебсайта: **Данни и инструменти**, **Visual analytics** и **Degree of urbanisation** също могат да бъдат достигнати чрез специалния раздел (2).

Фиг. 6.1.1 – GHSL уебсайт – начална страница, част 1

Превъртайки надолу уеб страницата (фиг. 6.1.2), първо ще видите поредица от връзки, водещи към технически аспекти, проекти и определения, които ще бъдат обсъдени по-късно (1). В този раздел са представени последните новини, събития и публикации (2). Накрая, на син фон, има списък с контакти на институциите, участващи в проекта, заедно с политика и правни бележки (3).

The screenshot displays the GHSL website interface. At the top, there are two columns of navigation links: 'Knowledge and training' and 'Partnerships'. The 'Knowledge and training' column includes links for 'Scientific production of the GHSL', 'About the GHSL', 'Documents', 'Atlases of the Human Planet', 'Degree of urbanisation', 'ENACT', 'Urban Centre Database', and 'Capacity building and training'. The 'Partnerships' column includes 'International collaborations', 'GEO', and 'Copernicus'. A red box labeled '1' highlights the 'Knowledge and training' column. Below this is a section titled 'News, Events and Publications' with a red box labeled '2' around it. This section contains a news article about a PhD position, an event about urbanization, and a publication about GHSL P2023 layers. At the bottom, there is a blue footer with a red box labeled '3' around it, containing contact information for the European Commission and various policies like language, cookies, privacy, and legal notice.

Фиг. 6.1.2 – GHSL уебсайт – начална страница, част 2

От началната страница може да се отвори страницата на Коперник (фиг. 6.1.3), като натиснете Copernicus (1). Съдържанието е изброено от лявата страна на страницата (2). Като натиснете вътрешните връзки в този раздел, страницата автоматично ще превърти до желанния аргумент, като изключим кратко въведение в Copernicus и GHSL. Има и раздел, посветен на седмицата на CEM, която е годишен потребителски семинар относно **Copernicus ESM** и говори за целта на услугата, нейните етапи, допринасящите партньори, но също и иновации, актуализирани функционалности и добавени възможности.

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus Data and tools Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training News

Home > Partnerships > Copernicus Exposure Mapping Component (Copernicus GHSL)

Copernicus Exposure Mapping Component (Copernicus GHSL)

PAGE CONTENTS

- Introduction
- Copernicus GHSL
- Essential reading
- CEMS week 2021

Introduction

Copernicus is the European Union's Earth observation programme, looking at our planet and its environment. It offers information services that draw from satellite Earth Observation and in-situ (non-space) data. With the Sentinel suite of satellites, the European Copernicus program provides free and open satellite data for the Copernicus services and the scientific community.

The Copernicus Emergency Management Service (CEMS) supports all the actors involved in the management of natural or man-made disasters by providing geospatial information to inform decision making.

CEMS products are created using satellite, in situ (ground) and model data. These show information about a disaster event on a scale, timeline, and perspective that only geospatial

Фиг. 6.1.3 – GHSL уебсайт – програма „Коперник“

Чрез щракване върху Данни и инструменти (1) (фиг. 6.1.4) е възможно да стигнете до страница, работеща по подобен начин като страницата на Коперник. Тази страница се състои от преглед на данни и инструменти, произведени от GHSL. Както и преди, съдържанието на страницата е изброено в лявата част на екрана (2).

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus Data and tools Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training News

Home > Data and tools

GHSL DATA | GHSL TOOLS | HARMONISED GLOBAL DEFINITION OF CITIES AND SETTLEMENTS

Open and free data and tools produced by the GHSL

Background information about the data and tools produced under the Global Human Settlement Layer framework.

PAGE CONTENTS

- Download links for the GHSL data and tools
- About our data
- GHSL data
- GHSL Data Package 2023 New release
- GHSL tools

Download links for the GHSL data and tools

The new GHSL Data Package R2023 has been published. Find below the main details.

Our website contains all the details about the methodologies and the information about the GHSL data (technical specifications and how to cite) and can be used to download the GHSL datasets.

Depending on the product, most of them can be either downloaded by a single file or by individual tiles.

Each tool included in the suite of the GHSL tools with user guides and support material can be downloaded for free from this website.

[Download the GHSL data](#) [Download the GHSL tools](#)

Фиг. 6.1.4. GHSL уебсайт - Данни и инструменти

Вместо да щракнете директно върху **Данни и инструменти** (фиг. 6.1.5), е възможно да преместите мишката върху него (1) и да изберете страницата **Concepts and Methodologies** (2) от падащото меню. Чрез използването на бутоните под изображението (3) е възможно да се визуализира схемата на методологията на **GHSL**.

The screenshot shows the GHSL website interface. At the top, the navigation menu includes 'Home', 'Copernicus', 'Data and tools', 'Visual analytics', 'Degree of urbanisation', 'Knowledge and training', and 'News'. The 'Data and tools' menu is open, showing 'Concepts and methodologies' (highlighted with a red box and a '2' in a red circle), 'Tools info and download', 'Datasets information', 'Download the data', and 'FAQ'. A red circle with the number '1' is placed over the 'Data and tools' menu item. Below the menu, the breadcrumb trail reads 'Home > Data and tools > Concepts and methodologies of the data produced by the GHSL'. The main heading is 'Concepts and methodologies of the data produced by the GHSL'. The text describes the GHSL image analytics framework, the general methodology behind GHSL data (GHS BUILT-UP, GHS POP, and GHS Settlement Model), and the main datasets offered for download (GHSL Data Package P2023 and European Settlement Map). A diagram at the bottom illustrates the methodology flow: 'Spatial info' (Satellite imagery from 1975, 1990, 2000, 2015) and 'References' (Census data) feed into 'GHS Products' (GHS BUILT-UP, GHS POP, and GHS S-MOD). A red circle with the number '3' is placed over the diagram, and a red box with the numbers '1 2 3 4 5' is at the bottom right of the diagram.

Фиг. 6.1.5. GHSL уебсайт - Данни и инструменти - Концепции и методологии

От падащото меню **Данни и инструменти** (фиг. 6.1.6) е възможно да отворите страницата **Datasets information** (1).

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus **Data and tools** Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training News

1 **Datasets information**

Concepts and methodologies Tools info and download
Download the data
FAQ

Home > Data and tools > GHSL Datasets information

TECHNICAL DETAILS | HOW TO CITE | DOWNLOAD LINKS

GHSL Datasets information

This page lists all the GHSL datasets available for open and free download: each description card contains the link to the technical details and for downloading the data.

Information concerning multi-temporal analyses

The release of the GHSL P2023 data package provides an update of the GHSL P2022. The new release fixes the anomaly in the multi-temporal modelling mechanism and recalculates the multi-temporal built-up surfaces, built-up volumes, population, and degree of urbanization spatial raster datasets (SMOD) accordingly.

Feel free to [contact the GHSL data support team](#) for any necessity.

Please make sure to scroll down to be able to see all the data that is available. (E.g.: the GHSL Data Package 2023)

Фиг. 6.1.6. – GHSL уебсайт - Данни и инструменти - Информация за набор от данни pt.1

Превъртайки надолу, ще се покаже списък с всички набори от данни на GHSL (фиг. 6.1.7) с опция за щракване върху жълт бутон за изтегляне (1), който ще ви пренесе до страницата, свързана с избрания продукт. Като щракнете върху „How to cite“, ще бъде възможно да намерите няколко реда, които трябва да докладвате, в случай че използвате някаква информация, взета от съответния набор от данни на GHSL. Списъкът с всички продукти на **GLOBAL COVERAGE** ще бъде докладван тук:

- **GHS-BUILT-S** показва пространственото разпределение на застроените повърхности, изразено в квадратни метри;
- **GHS-BUILT-H** показва пространственото разпределение на височините на сградата на клетка;
- **GHS-BUILT-V** показва пространственото разпределение на застроените обеми, изразени в кубични метри;
- **GHS-BUILT-C** показва пространствената област на всички застроени обекти в локален мащаб от приблизително 100 m; това определя морфологичната зона на заселване (**MSZ**). Той също така описва вътрешната класификация на морфологията и за какво се използва изградената среда;
- **GHS-POP** показва разпределението на населението, изразено като брой хора на клетка;
- **GHS-SMOD** показва промените в степента на урбанизация за период от 1975 г. до 2030 г.;
- **GHS-DUC** показва класификацията на степента на урбанизация на административните единици
- **GHS-LAND** показва земната част на пиксел;
- **GHS-composite-S2 R2020A** е композитен слой от **Sentinel 2** сини, зелени червени и близки инфрачервени канали с пространствена разделителна способност от 10 метра. Композицията се използва за получаване на изображение на Земята без облаци;

GLOBAL COVERAGE

This section in this page is listing the products contained in the latest GHSL Data Package (GHS P2023).
Browse [the full collection of data released by GHSL](#) to download data from the previous releases.

GHS-BUILT-S New release
The spatial raster dataset depicts the distribution of built-up surfaces, expressed as number of square metres. The data report about the total built-up surface and the built-up surface allocated to dominant non-residential (NRES) uses.
Technical details
[Download GHS-BUILT-S](#)
[How to cite](#)

GHS-BUILT-H New release
The spatial raster dataset depicts the spatial distribution of the building heights per cell.
Technical details
[Download GHS-BUILT-H](#)
[How to cite](#)

GHS-BUILT-V New release
The spatial raster dataset depicts the distribution of built-up volumes, expressed as number of cubic metres. The data reports about the total built-up volume and the built-up volume allocated to dominant non-residential (NRES) uses.
Technical details
[Download GHS-BUILT-V](#)
[How to cite](#)

GHS-BUILT-C New release
The spatial raster dataset delineates the Morphological Settlement Zone (MSZ) and the inner classification of the morphology and the function of the built environment.
Technical details
[Download GHS-BUILT-C](#)
[How to cite](#)

GHS-POP New release
The spatial raster dataset depicts the distribution of population, expressed as the number of people per cell.
Technical details
[Download GHS-POP](#)
[How to cite](#)

GHS-SMOD New release
The layers present the application of the Degree of Urbanisation stage I methodology recommended by UN Statistical Commission to the global population grid generated by the JRC in the epochs 1975-2030 (5 years timestep).
Technical details
[Download GHS-SMOD](#)
[How to cite](#)

GHS-DUC New release
This dataset contains the Global Degree of Urbanisation Classification of administrative units delineated by the Global Administrative layer version 4.1 (GADM41) according to the application of stage II of the Degree of Urbanisation.
Technical details
[Download GHS-DUC](#)
[How to cite](#)

GHS-LAND
Land fraction per pixel as derived from Sentinel2 data composite and OSM data.
Technical details
[Download GHS-LAND](#)
[How to cite](#)

GHS-composite-S2 R2020A
GHS-composite-S2 R2020A corresponds to global cloud-free pixel based composite created from the Sentinel-2 data archive (Level L1C) available in Google Earth Engine for the period January 2017-December 2018.
Technical details
[Download GHS-composite-S2 R2020A](#)
[How to cite](#)

Фиг. 6.1.7. GHSL уебсайт - Данни и инструменти - Информация за набор от данни pt.2
Други продукти на GHSL са докладвани тук (фиг. 6.1.8):

ПОДКРЕПАЩИ ДАННИ:

- **GHS-SDATA** са междинни данни, използвани за улесняване на производството и контрола на качеството на R2023A.

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ:

- **GHS-BUILT-LAUSTAT** съдържа обобщената статистика на GHS-BUILT-S от 1975 до 2020 г. на интервали от 5 години, изразени в км
- **Urban Centre Database (База данни за градски центрове) UCDB R2019A** описва градските центрове според поредица от мултitemпорални тематични атрибути. Градските центрове са пространствени единици, дефинирани чрез праг над жител от население и съотношението на застроената площ
- **GHS-FUA** описва границите на Functional Urban Areas (FUA) (функционалните градски зони) на градските центрове през 2015 г. Тези зони се класифицират чрез автоматична процедура

РЕГИОНАЛНО ПОКРИТИЕ:

- **ENACT-POP** показва сезонни решетки на населението през нощта и през деня за 2011 г., изразено като брой хора на клетка
- **ESM 2015 - R2019** картографира населени места в Европа въз основа на оптично покритие с много висока разделителна способност на Коперник за референтната 2015 г.
- **ESM 2012** е подобен на ESM 2015 - R2019, но се основава на методологията на GHSL, приложена към сателитни изображения SPOT5 и SPOT6

ПРОЕКЦИИ:

- **BUILT-POP PROJ R2020** това е пакет от данни, съдържащ мрежите за застроена площ и население, прогнозирани до 2100 г. с интервал от 10 години
- **SMOD PROJ R2020** това е пакет от данни, съдържащ слоеве за населени места, проектирани до 2070 г. с интервал от 10 години

The screenshot displays the GHSL website interface, organized into several sections:

- SUPPORTING DATA:**
 - GHS-SDATA** (New release): GHS R2023A data supporting the production and quality control of the R2023A Data Package. Includes a 'Download GHS-SDATA' button and a 'How to cite' link.
- ANALYTICAL DATA:**
 - GHS-BUILT-LAU STAT** (New release): Summary statistics of GHS-BUILT-S multi-temporal (1975-2020) at Local Administrative Unit Level (LAU) from the 2020 layer provided by GISCO. Includes a 'Download GHS-BUILT-LAU STAT' button and a 'How to cite' link.
 - Urban Centre Database UCDB R2019A:** Spatial entities called "Urban Centres" described through a set of multitemporal thematic attributes gathered from the GHSL sources integrated with other sources available in the open scientific domain. Includes a 'Download Urban Centre Database UCDB R2019A' button and a 'How to cite' link.
 - GHS-FUA:** Spatial entities called "Functional Urban Areas" delineated as those areas in which at least 15% of the population is commuting to the main Urban Centre of the area. Includes a 'Download GHS-FUA' button and a 'How to cite' link.
- REGIONAL COVERAGE:**
 - ENACT-POP:** This spatial raster dataset depicts the seasonal nighttime and daytime population grids for 2011 (coverage: EU28-2013), expressed as the number of people per cell. Includes a 'Download ENACT-POP' button and a 'How to cite' link.
 - ESM 2015 - R2019:** The European Settlement Map (ESM 2015) is a new spatial raster dataset that is mapping human settlements in Europe based on Copernicus Very High Resolution optical coverage for reference year 2015 (VHR_IMAGE_2015). Includes a 'Download ESM 2015 - R2019' button and a 'How to cite' link.
 - ESM 2012:** The European Settlement Map is a spatial raster dataset that is mapping human settlements in Europe based on the GHSL methodology applied to SPOT5 and SPOT6 satellite imagery. Includes a 'Technical details' link.
- PROJECTIONS:**
 - BUILT-POP PROJ R2020:** This data package contains the decadal Built-up area and Population grids projected to 2100, produced by Directorate General for Regional and Urban Policy (DG REGIO). These data are the baseline used in the UN-Habitat World Cities Report 2022. Includes a 'Download BUILT-POP PROJ R2020' button and a 'How to cite' link.
 - SMOD PROJ R2020:** This data package contains the decadal settlement layers projected to 2070 combining the population and built-up grids projections produced by DG REGIO. These data are the baseline used in the UN-Habitat World Cities Report 2022. Includes a 'Download SMOD PROJ R2020' button and a 'How to cite' link.

At the bottom, there is a link: "List of products contained in older releases of the GHSL data."

Фиг. 6.1.8. GHSL уебсайт - Данни и инструменти - Информация за набор от данни pt.3

От падащото меню Данни и инструменти (Data and Tools) (фиг. 6.1.9) е възможно да отворите страницата **Download the data (1)**, като щракнете върху нея. Функционалността на тази страница е обяснена в глава 6.1.1. По същество това позволява изтеглянето на конкретни продукти въз основа на много фактори като резолюция, област на интерес, година и т.н.

От падащото меню **Данни и инструменти** (фиг. 6.1.10) е възможно да отворите страницата FAQ (често задавани въпроси) (1), като щракнете върху нея. Тук е възможно да намерите отговори на най-честите въпроси относно GHSL.

От падащото меню **Данни и инструменти** (фиг. 6.1.11) е възможно да отворите страницата **Tools info and download (1)**. На тази страница са изброени всички инструменти, разработени и използвани за GHSL. Тази политика има за цел да улесни потребителите при възпроизвеждането на резултатите от GHSL. За всеки инструмент е възможно да изберете **Version (2)** и **Installation type (3)**, преди да щракнете върху бутона за изтегляне (4).

Щракването върху **Visual Analytics (1)** (фиг. 6.1.12) ще отвори страница, от която е възможно да проверите подробната информация за всеки продукт на **GHSL**, като отворите съответните страници.

От падащото меню на **Visual analytics** (фиг. 6.1.13) е възможно да се визуализират интерактивни карти на **GHSL**, по-специално **Global Visualization (1)**, **European Settlement Map R2019 (2)**, **ENACT-POP R2020A (3)** и **Urban Center Database UCDB R2019A (4)**.

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus **Data and tools** Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training News

Concepts and methodologies Tools info and download

Datasets information

1 Download the data

FAQ

Home > Data and tools > Download the data produced by the GHSL

Download the data produced by the GHSL

Download by tiles or by single file. The links for the downloads are after the disclaimer below.

This page lists the GHSL datasets that are available for open and free download: the data can be downloaded for each product in a single file or split by tiles.

Feel free to [contact the GHSL data support team](#) for any necessity.

Please note that each product is available for different epochs, resolutions and coordinate systems, but be aware that not all the combinations are available.

The menu on the left below allows the selection of the desired product. Available combinations are displayed in Bold.

Product

GHS built-up surface (R2023)
[Read the technical details for this product](#)

Current selection:
Product: **GHS-BUILT-5**, epoch: 2030, resolution: 100m, coordinate system: **Molweide**, classification: **Total RES+NRES**

Select the classification

Classification (RES/NRES)

Total RES+NRES Non residential

Residential (RES) or non residential (NRES) classification

To be noted that some variation might be available only for a certain product. The options not available for a product are disabled and greyed out.

Download by tiles (click on each box to download a single tile):
[Interactive visualisation of the GHS built-up surface \(R2023\)](#)

Epoch

Фиг. 6.1.9. GHSL уебсайт - Данни и инструменти - Сваляне на данни

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus **Data and tools** Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training News

Concepts and methodologies Tools info and download

Datasets information

1 Download the data

FAQ

Home > Data and tools > Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

WHERE CAN I GET THE GHSL DATA?

You can get the data for free either using the links in the description page of each one of the [Datasets](#) or via the [JRC Open Data portal](#)

IS THERE ANY POINT OF CONTACT?

Yes, please feel free to [contact us](#).

HOW CAN I GET THE GHSL DATA?

The GHSL can be downloaded for free. No registration is needed.

WHAT ARE THE USE CONSTRAINTS?

The GHSL has been produced by the EC JRC as open and free data – Reuse is authorised, provided the source is acknowledged. For more information, please read the use conditions ([European Commission Reuse and Copyright Notice](#))

HOW SHOULD I CITE THE DATA?

The citation for each dataset can be found in our [Datasets page](#)

Фиг. 6.1.10. GHSL уебсайт - Данни и инструменти - Често задавани въпроси

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus **Data and tools** Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training News

Concepts and methodologies
Datasets information
Download the data
FAQ

Home > Data and tools > GHSL tools

GHSL tools

Update (13/03/2023): with the release of the updated tools to implement the Degree of Urbanisation, a zipfile with training material to familiarise with the tool can be downloaded from the *Documentation and auxiliary files* section of each tool and of the toolkit.

The GHSL framework aims to provide innovative spatial data mining technologies for the automatic processing, analytics and knowledge extraction from large amount of heterogeneous spatial data.

The tools developed and used by the GHSL to produce new global information that is contributing to new global findings together with our data mining technologies are openly documented and are freely available for the user and the scientific communities.

This policy aims to improve the reproducibility of the GHSL results, and their scientific and public test by independent parties. The free availability of the analytical tools aims to facilitate the exploitation of the research and development efforts made by the EC JRC, to decrease the information production cost, facilitate the information sharing, and to democratize the information production also in case of large and complex spatial data analytics scenarios.

The terms and conditions for using our tools can be found in the [end user licence agreement](#)

Feel free to [contact the GHSL tools support team](#) for any necessity

DEGREE OF URBANISATION, POPULATION AND SETTLEMENT ANALYSIS

The tools listed in this section are needed to implement the **Degree of Urbanisation** using your own data.

GHSL-DEGURBA Toolkit (v2.3)

The DEGURBA Toolkit is a single installation package for the GHSL tools needed for the implementation of the Degree of Urbanisation and contains the latest version* of the following tools:

- The **Population To Grid (GHS-POP2G)**, a flexible tool to produce geospatial population grids in GeoTIFF format from vector census data (polygons or points).
- The **Population Warping tool (GHS-POPWARP)**, a tool designed to preserve total volume during the warping process, essential in the reprojection of population grids.
- The **Degree of Urbanisation Grid (GHS-DUG)**, a flexible tool to produce a geospatial settlement classification from a population grid, according to the Degree of Urbanisation (DEGURBA).
- The **Degree of Urbanisation – Territorial units classifier (GHS-DU-TUC)**, a tool to classify local units from a settlement classification grid, according to the Degree of Urbanisation (DEGURBA).

* the toolkit distribution files are updated every time a new version of a single tool is released. Installing the toolkit is the correct way to update it when a new version of a single tool is published.

Select the version and the type of installation and click download

Version **2** Installation type **3**

• Standalone • ArcGIS • Online • Offline

Use the offline installer if you experience issues with the installation of the online installer.

Download GHSL_DEGURBA_Toolkit_standalone_online (233 MB) **4**

Documentation and auxiliary files >
References >

Фиг. 6.1.11. GHSL уебсайт - Данни и инструменти - Информация за инструменти и сваляне на информация

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus Data and tools **Visual analytics** Degree of urbanisation Knowledge and training News

Home > Visual analytics

Interactive visualisation

Maps and charts showcasing the data produced by the GHSL

This section provides a list of the interactive visualisations of the different GHSL data sets:

Global Visualisation

(1975-2030, release GHS P2023)

This visualisation includes the following GHSL data:

- **GHS-SMOD R2023A** - GHS settlement layers, application of the Degree of Urbanisation methodology (stage I) to **GHS-POP R2023A** and **GHS-BUILT-S R2023A**, multitemporal (1975-2030, 5 years interval)
- **GHS-POP R2023A** - GHS population grid multitemporal (1975-2030, 5 years interval)
- **GHS-BUILT-V R2023A** - GHS built-up volume grids derived from joint assessment of Sentinel-2, Landsat, and global DEM data, for 1975-2030 (5 years interval)
- **GHS-BUILT-S R2023A** - GHS built-up surface grid, derived from Sentinel-2 composite (2018) and Landsat, multitemporal (1975-2030, 5 years interval)
- **GHS-BUILT-C R2023A** - GHS Settlement Characteristics, derived from Sentinel-2 composite (2018) and other GHS R2023A data
- **GHS-LAND R2022A** - Land fraction as derived from Sentinel-2 image composite (2018) and OpenStreetMap (OSM) data (part of the P2022 release)
- Shaded reliefs, part of the **GHS-SDATA R2023A** - GHS release R2023A supporting data

Фиг. 6.1.12. GHSL уебсайт - Визуални анализи

Global visualisation
Interactive showcase of the global coverage GHSL data layers.

ENACT-POP R2020A
Interactive visualisation of the datasets

European Settlement Map R2019
Interactive visualisation of the datasets

Urban Centre Database UCDB R2019A
Interactive visualisation, based on the first release of the UCDB

Фиг.6.1.13. GHSL уебсайт е - Визуални анализи-карти

Щракването върху **Degree of Urbanisation (1)** (фиг. 6.1.14) ще отвори страница, от която е възможно да отворите други страници, всяка посветена на различен ресурс с обща тема за степента на урбанизация. Същите страници се достигат от падащото меню на бутона **Degree of**

Urbanisation. Страницата „**Защо глобална дефиниция?**“ („Why a Global Definition?“) обяснява колко е важно да има глобална, основана на хората дефиниция на градовете, градските и селските райони. Освен че е искане в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., е обяснено, че има много ползи от наличието на хармонизиран метод. По-специално, предложеният метод използва три класа за класифициране на територията: градове, средно-гъстонаселени райони и селски райони. Примери за ползите на тази класификация са способността за агрегиране на колекциите от данни, което позволява да се обхване континуумът градско-селско и да се намалят изкривяванията, създадени от променливия размер на статистическите и административни единици (това е така, защото предложеният метод се основава на мрежа от населението). С този метод също е възможно директно да се улови концентрацията на хората, вместо да се извлича индиректно от други данни, като например застроените площи. Страницата „Definition“, наричана още **Settlement classification** в падащото меню, показва примери за класификация, обясняващи адаптираните прагове.

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus Data and tools Visual analytics **Degree of Urbanisation** Knowledge and training News

Home > Degree of Urbanisation

HARMONISED GLOBAL DEFINITION OF CITIES AND SETTLEMENTS

The Degree of Urbanisation, a new global definition of cities, urban and rural areas

In its 51st session, [the United Nations Statistical Commission endorsed the methodology for delineation of cities and urban and rural areas for international and regional statistical comparison purposes](#). The method was proposed by a consortium of international organisations (EU, OECD, World Bank, FAO, UN-Habitat, ILO) led by the EU.

This page presents key resources needed for information, visualisation and implementation of the **Degree of Urbanisation**.

<p>Global Definition of Cities and Rural Areas</p> <p>During the UN-Habitat III conference in October 2016, the European Union, the OECD and the World Bank launched a voluntary commitment to develop a global, People-based Definition of Cities and Settlements</p> <p>UN HABITAT FOR A BETTER URBAN FUTURE</p>	<p>Population size Population density Grid contiguity</p> <p>Urban Centre grid cell Urban Cluster grid cell Suburban grid cell Rural cluster grid cell</p>	<p>Country Fact Sheets</p> <p>Degree of Urbanisation by country</p>
<p>Why a Global Definition?</p> <p>The rationale behind the approach</p>	<p>Definitions</p> <p>The classes of the Degree of Urbanisation</p>	<p>Interactive Map</p> <p>Global visualisation</p>
<p>Urban Centres DataBase</p> <p>(GHS-UCDB R2019A)</p>	<p>Data</p> <p>Download and information</p>	<p>Tools</p> <p>Democratisation of data production</p>
<p>Documents</p> <p>The Degree of Urbanisation knowledge base</p>	<p>Capacity building</p> <p>Engagement and outreach</p>	

Фиг. 6.1.14. GHSL уебсайт - степен на урбанизация

От страницата **Country Fact Sheets** (Справочници по страни) (1) (фиг. 6.1.15) е възможно да изберете страната, която ни интересува, чрез падащо меню (2). За избраната държава се показват една или повече карти на степента на урбанизация и кратко описание, обясняващо кой е процесът и данните, използвани за оценката му.

The image shows a screenshot of the GHSL website. At the top, there is a blue header with the text "GHSL - Global Human Settlement Layer" and "Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet". Below the header is a navigation menu with items: Home, Copernicus, Data and tools, Visual analytics, Degree of urbanisation, Knowledge and training, and News. The "Degree of urbanisation" menu is open, showing options like "Why a global definition?", "Settlements classification", "Country Fact Sheets" (highlighted with a red box and a red circle with the number 1), "Global visualisation", "Urban Centre Database", "Download the data", "Tools info and download", "The essential know how", and "Capacity building and training".

Below the navigation menu, the page title is "Country Fact Sheets based on the Degree of Urbanisation". The main content area has the heading "Testing the Degree of Urbanisation at the global level" and a sub-heading "Please select a country from the list below to generate the report. It is also possible to download a PDF version." There is a dropdown menu with "Italy" selected (highlighted with a red box) and a "Get the PDF" button. Below this, the page displays "Italy" with a "Country summary" and "Introduction" section (highlighted with a red circle with the number 2). The introduction text states: "This country summary is provided to support the assessment of the degree of urbanisation by national statistical institutes. The goal of this assessment is to see whether the degree of urbanisation accurately captures a country's cities, smaller settlements and rural areas. Please note that inaccuracies in this country summary may be due to data quality. The results presented here are based on a combination of two data sources: population and built-up areas." It also mentions data sources like CIESIN and Landsat.

At the bottom, there is a section for "Rome, Italy" with a small map showing the city area.

Фиг. 6.1.15. GHSL уебсайт - Спетен на урбанизация - Справочници по страни

Страницата **Urban Centre Database** (1) (фиг. 6.1.16) ви позволява да отворите интерактивна карта, като щракнете върху изображение (2), от което е възможно да визуализирате данни и да приложите някои филтри върху броя на населението. На тази страница има и кратко описание на **Urban Centre Database GHS-UCDB R2019A**.

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus Data and tools Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training News

Why a global definition? **Urban Centre Database** Capacity building and training
Settlements classification Download the data
Country Fact Sheets Tools info and download
Global visualisation The essential know how

Home > The knowledge base of the GHSL > Urban Centre Database UCDB R2019A

RELEASED IN 2018 | BASED ON THE FIRST RELEASE OF THE UCDB

Urban Centre Database UCDB R2019A

Overview

Click the map below to open an interactive visualisation of this dataset.

Global coverage

GHSL urban centres database:
A global view
Global view of the urban centres database

The Urban Centre Database GHS-UCDB R2019A describes more than 10 000 urban centres.

Фиг. 6.1.16. GHSL уебсайт - Степен на урбанизация - база данни за градски център

Основната страница с наука (1) (фиг. 6.1.17) е съставена от поредица от връзки, които водят до статии и документи, полезни за по-задълбочено разбиране на степента на урбанизация и друго свързано съдържание. Страницата **Capacity building and training** (изгражда на капацитет и обучение) (2) говори за методологията на степента на урбанизация, насочена към инструментите, разработени от GHSL, целта, нивото на приемане по държави и процеса на приемане.

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus Data and tools Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training News

Why a global definition? Urban Centre Database Capacity building and training
Settlements classification Download the data
Country Fact Sheets Tools info and download
Global visualisation The essential know how

Home > Degree of urbanisation > The essential know how

HARMONISED GLOBAL DEFINITION OF CITIES AND SETTLEMENTS

The essential know-how

PAGE CONTENTS
DEFINITION
DATA

DEFINITION

Applying the Degree of Urbanisation — A methodological manual to define cities, towns and rural areas for international comparisons — 2021 edition
Publications Office of the European Union, 2021, ISBN 978-92-76-20396-9, doi: 10.2755/798535

Applying the Degree of Urbanisation method to National Population and Housing Census with GHSL Tools
Publications Office of the European Union, 2021, ISBN 978-92-76-27058-2, doi: 10.2755/802028

Statistical Commission - Report on the fifty-first session (3-8 March 2020)

A recommendation on the method to delineate cities, urban and rural areas for international statistical comparisons

Items for discussion and decision: demographic statistics of the Fifty-first session of the United Nations Statistical Commission

DiJKstra, L., Probst, H., and Stevel, P.
The UN FICRA definition of a functional urban area

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus Data and tools Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training News

Why a global definition? Urban Centre Database Capacity building and training
Settlements classification Download the data
Country Fact Sheets Tools info and download
Global visualisation The essential know how

Home > Degree of urbanisation > Capacity building and training

HARMONISED GLOBAL DEFINITION OF CITIES AND SETTLEMENTS

Capacity building and training

Engagement and outreach

PAGE CONTENTS
Resources

Resources

The training programme
Status of the dissemination
Status of the dissemination by country
The adoption process

Resources

Tools

The tools developed and used by the GHSL to produce new global information that is contributing to new global findings together with our data mining technologies are openly documented and are freely available for the user and the scientific communities.

Methodology

The GHSL image analytics framework has been tested with a large set of sensors including radar and optical, public and commercial missions. Read about the methodology of the GHSL.

Applying the Degree of Urbanisation

A methodological manual to define cities, towns and rural areas for international comparisons, 2021 edition

The Atlases of the Human Planet

Since 2016, the JRC and the GEO Human Planet Initiative produce the 'Atlas of the Human Planet'. A yearly release of the new findings related to the human presence on Earth as compiled from the new global evidences gathered by the international scientific community.

Фиг 6.1.17. GHSL уебсайт - Степен на урбанизация - Съществено наука и изграждане на капацитет и обучение

Избирането на **Knowledge and Training (Знание и обучение) (1)** (фиг. 6.1.18) ще отвори страница, предоставяща информация за рамката GHSL и абстракциите на различни нива и как се получават. Избирането на **About the GHSL** (За глобалният слой на населени места) **(2)** от падащото меню ще отвори страница с информация относно GHSL като цяло, от обхвата на проекта до описанието на наборите от данни и партньорите на проекта. Избиране на **Documents** (Документи) **(3)** от падащото меню ще отвори страница, където може да се направи справка с обширен списък с документи.

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus Data and tools Visual analytics Degree of urbanisation **Knowledge and training** News

1 Knowledge and training

2 About the GHSL ENACT
Documents Urban Centre Database

3 Atlases of the Human Planet Capacity building and training
Degree of urbanisation GEO

Home > The knowledge base of the GHSL

The knowledge base of the GHSL

A repository of resources improving collective knowledge on human settlements standing on GHSL data

PAGE CONTENTS

- GHSL hierarchy data to wisdom
- Content of the knowledge section

GHSL hierarchy data to wisdom

The GHSL framework develops from a ground 0 comprising unstructured, large volume and heterogeneous raw data coming from satellite, population census and crowd sources. Data is processed by original methods developed in-house, like symbolic machine learning and other models, to obtain a standardised set of baseline data (level 1 – information) such as the GHSL data contained in the 2019 Data Package (i.e. GHS-BUILT, GHS-POP). By applying to the level 1 a set of spatial modelling criteria and assumptions, the GHSL framework delivers the Level 2 of abstraction (knowledge), outputting the settlement model data identifying cities, towns and suburbs and rural areas, and making analytics extracting more data for these concepts.

The last hierarchical level is that of wisdom (Level 3) that is achieved making analyses, research and storytelling taking stock of the lower levels. This last level helps policymakers and advances scientific research with new findings.

ABSTRACTION High

LEVEL-0 DATA Unstructured, large

Machine learning
Classification
Stat Induction

LEVEL-1 INFORMATION Standardized Baseline data
Built-up areas

Spatial modeling
Set Assumptions

LEVEL-2 KNOWLEDGE Settlement Model data
Cities
Towns & suburbs
Rural

Story telling

LEVEL-3 WISDOM Policy
Design
Public discussion
Implementation

Фиг. 6.1.18. GHSL уебсайт - Знание и обучение - За глобалният слой на населени места

Страницата **Atlases of the Human Planet (Атласи на човешката планета) (1)** (фиг. 6.1.19) говори за общия обхват на **Инициатива за човешката планета на групата за земни наблюдения (The Group on Earth Observations Human Planet Initiative)** и **Съвместния изследователски център (JRC)** за изготвяне на годишни атласи на човешката планета. Всеки атлас подчертава различни аспекти като човешката и физическата експозиция на заплахи, въздействието на човешките дейности върху екосистемите и т.н. На тази страница също така се съобщават връзки към всеки вече създаден атлас.

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus Data and tools Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training News

About the GHSL ENACT
Documents Urban Centre Database
1 Atlases of the Human Planet Capacity building and training
Degree of urbanisation GEO

Home > The knowledge base of the GHSL > Atlases of the Human Planet

Atlases of the Human Planet - Overview

The GHSL framework provides a new view on the spatial-temporal evolution of the built-up surfaces and the population living there, at the planetary and detailed scale.

Since 2016, the JRC and the [GEO Human Planet Initiative](#) [GROUP ON Earth Observations](#) produce the 'Atlas of the Human Planet'. A yearly release of the new findings related to the human presence on Earth as compiled from the new global evidences gathered by the international scientific community. Every release of the Atlas addresses the mission of the GEO Human Planet Initiative from different

Фиг. 6.1.19. GHSL уебсайт - Знание и обучение - атласи за човешката планета

Страницата **ENACT** (Подобряване на **Дейност** и картографиране на населението) (1) (фиг. 6.1.20) се фокусира върху обяснението за производството и целта за разработване на последователни, безпроблемни и с висока разделителна способност мрежи за гъстота на населението за Европа, като се вземат предвид основните дневни и месечни вариации. Наличието на този вид данни може да бъде полезно за много приложения, като оценка на градско и регионално планиране и подкрепа на политиката в различни области.

GHSL - Global Human Settlement Layer
Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus Data and tools Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training News

About the GHSL ENACT 1
Documents Urban Centre Database
Atlases of the Human Planet Capacity building and training
Degree of urbanisation GEO

Home > The knowledge base of the GHSL > Overview of the ENACT project

Overview of the ENACT project

Milan
Population distribution during nighttime

[Download the ENACT-POP dataset](#)

Фиг. 6.1.20. GHSL уебсайт - Знание и обучение - ENACT

Последната страница от раздела **Knowledge and training (Знание и обучение)** се нарича **GEO** (Група за наблюдение на Земята) **(1)** (Фиг. 6.1.21). „GEO“ е сътрудничество между организации за разработване на решения за глобални предизвикателства. Основният фокус на тази страница е да говорим за Инициативата за човешката планета (**HPI**), която е инициатива на **GEO**, посветена на оценката на човешкото въздействие върху Земята с помощта на технологии за наблюдение на Земята и анализ на геопространствени данни.

The screenshot shows the GHSL website interface. At the top, there is a blue header with the title "GHSL - Global Human Settlement Layer" and the tagline "Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet". Below the header is a navigation menu with items: Home, Copernicus, Data and tools, Visual analytics, Degree of urbanisation, Knowledge and training, and News. The "Knowledge and training" menu is expanded, showing sub-items: About the GHSL, Documents, Atlases of the Human Planet, Degree of urbanisation, ENACT, Urban Centre Database, Capacity building and training, and GEO. The "GEO" item is highlighted with a red box and a red circle containing the number "1". Below the navigation menu, the breadcrumb trail reads "Home > Partnerships > The Group on Earth Observations (GEO)".

The main content area is titled "The Group on Earth Observations (GEO)". On the left, there is a "PAGE CONTENTS" section with links: "Who we are", "The Human Planet Initiative", "The HPI for policy makers", "The scope of the HPI", and "The Atlas of the Human Planet". The main content area features the "Who we are" section with the GEO logo and the text: "The Group on Earth Observations (GEO) is a voluntary partnership of governments and organisations that envisions 'a future wherein decisions and actions for the benefit of humankind are informed by coordinated, comprehensive and sustained Earth observations and information'." Below this is the "The Human Planet Initiative (HPI)" section with the text: "The Human Planet is an initiative in the [GEO 2017-2019 work programme](#) supporting the GEO Strategic Plan 2016-2025. The Human Planet aims to support novel evidence-based assessment of the human presence on the planet Earth. The Human Planet leverages on

Фиг. 6.1.21. GHSL уебсайт - Знание и обучение - GEO

Последният раздел на уебсайта е представен от страницата **News (1)** (Фиг. 6.1.22) . На тази страница има обобщение на всички новини, актуализации и събития относно **GHSL**.

GHSL - Global Human Settlement Layer

Open and free data and tools for assessing the human presence on the planet

Home Copernicus Data and tools Visual analytics Degree of urbanisation Knowledge and training **News**

Home > GHSL news

GHSL news

News, events and website updates

Virtual event

LESSONS LEARNED IN APPLYING THE DEGREE OF URBANISATION

1 February 2024
15:00 pm CET

unstats.un.org | @UNStats | #UN55SC

01 February 2024
[Lessons learned in Applying the Degree of Urbanization](#) Side event. 9:00 - 10:30 New York time.

United Nations Statistical Commission 55th (2024) session. Side event on Lessons learned in Applying the Degree of Urbanization

Summary

The "Leave No One Behind" principle of the UN Sustainable Development Goals. calls for special

Фиг. 6.1.22. GHSL уебсайт - News (новини)

6.1.1. Изтегляне на набора от данни за населението

Отворете уеб страницата на [GHSL_JRC](#) (фиг. 6.1.1.1) и изберете **GHS_POP Product (1)**. Задайте **2020** в полето **Epoch (2)**, **WGS84** като **Coord. system (3)** и **3 arcsec** като **Resolution (4)**. Намерете плочката (отпечатъка на изображението), която покрива интересуващата ви област „Vercelli“, желаната плочка е маркирана в картата на света (5) и използвайте увеличеното изображение като референция (6). Преди да щракнете върху избраната плочка, проверете подробностите (7), те трябва да съответстват на ID на плочката: „R5_C19“ (8). Кликнете върху отпечатъка с ID на плочката: „R5_C19“, за да започнете изтеглянето.

Note

downloaded data will be in .zip format, unzip the folder.

Product

GHS population grid (R2023)
Read the technical details for this record

Current selection:
Product: GHSL-POP, epoch: 2020, resolution: 3 arcsec, coordinate system: WGS84

QGIS is noted that some selection might be available only for a certain product. The options not available for a product are disabled and greyed out.

Download by file (click on each box to download a single file):
Interactive visualization of the GHSL population grid (R2023)

Download the GHSL population grid (R2023) data above

Download the GHSL population grid (R2023) data above

Global download (get the chosen data in a single file):
Select the area GHSL_POP_2020_3arcsec_49.100_39.100_9.992_49.100 on the left of the screen or click on a tile on the map above to download the corresponding file.
The download links are updated reflecting the selection of the filters on the left of the map.

Epoch

2030 2025 2020 2015 2011

Resolution

2m 3 arcsec 10m 1km 30 arcsec

Coord. system

Worldwide WGS84

UTM

ETRS2014/LAEA Europe

Title ID:	Bounding box (lat/lon):	left:	top:	right:	bottom:
R5_C19		-0.008	49.100	9.992	39.100

Фиг. 6.1.1.1. Изтегляне на данни за населението

6.2. Въвеждане на GHSL в QGIS

6.2.1. Въведете данни в QGIS

Започваме с въвеждане на нашите данни, както е показано на Фиг. 6.2.1.1, щракнете върху **Layer (1)**, **Add Layer (2)** и **Add Raster Layer (3)**. От **Data Source Manager** щракнете върху иконата с три точки (4) и намерете папката, в която сте запазили вашите данни, след като сте готови, потвърдете избора си, като щракнете върху **Add (5)**.

QGIS

Project | Edit | Settings | Plugins | Vector | Raster | Database | Web | Mesh | HCMGIS | SCP | Processing | Help | Window

Data Source Manager | Raster

Source Type: Raster dataset(s)

Source: Raster dataset(s)

Options:

Coordinate: 45,31541 8,24824 | Scale: 1:118653 | Magnifier: 100% | Rotation: 0.0° | Render: EPSG:4326

Фиг. 6.2.1.1. Въвеждане на слой GHSL в QGIS

Глава 7

Изчисляване на земното покритие, засегнато от наводнения

7.1. Разглеждане на класовете земно покритие, които са най-засегнати от наводнения

В тази глава ще въведем в QGIS следните слоеве, изчислени в [глава 5](#):

- LC_UTM_Clippped
- ObservedEvent_UTM

На [фиг. 7.1.1](#) можем да видим тематичните класове, съставлящи слоя „LC_UTM_Clippped“. Ако вашият слой има стила на слоя по подразбиране и искате да добавите стила, показан тук, можете да следвате стъпките от [глава 5](#).

Фиг. 7.1.1. Корин земно покритие – тематични класове

За да имаме представа за класовете земно покритие, които са най-засегнати от наводнението, трябва да активираме и двата въведени слоя. Възможно е да се забележи, че наблюдаваният слой на събитието се припокрива с този на земното покритие. При по-нататъшна проверка изглежда, че припокриването се случва най-вече в областта с най-често срещания тематичен клас земно покритие, но кой е този клас? За да отговорим на този въпрос, можем да използваме инструмента **Identify Features** (фиг. 7.1.2). Кликнете върху слоя, който ви интересува, за да идентифицирате характеристиките, а именно „LC_UTM_Clipped“ (1). Щракнете върху инструмента за **Identify Features** в лентата с инструменти (2), след това щракнете върху която и да е точка в зоната с най-често срещаното земно покритие (Color Hex: #e6e600 / RGB: 230-230-0) (3): ще видим, че нашата селекция е подчертана в червено. Сега можем да прочетем полето за стойност на **Band 1** в менюто **Identify Results** (4). Получената стойност е равна на 14, което съответства на класа на оризово поле. Можете да го проверите, като отворите стила на слоя.

Фиг. 7.1.2. Инструменти за идентификация в QGIS

7.2. Процент от всеки клас земно покритие, засегнат от наводнението

В предишната точка беше извършена качествена проверка на най-засегнатите класове земно покритие. Тук преминаваме към количествена оценка, която изисква няколко стъпки. Въпреки това в QGIS има възможност за изграждане на персонализиран модел, способен да изпълнява поетапен конвейер, който може да се използва с различни данни, без да е необходимо ръчно преминаване през всяка стъпка всеки път. Инструментът, използван за тази операция, се нарича **Model Designer** (или **Graphical Modeler**) (фиг. 7.2.1). За да го отворите, щракнете върху **Processing** в лентата с инструменти (1), след това изберете **Model Designer** (2) и ще се появи нов прозорец (3). Първо, трябва да дадем име на модела, който ще създадем: наречете го „**Raster_flooding_analysis**“ (4) и го запазете, като щракнете върху иконата **floppy disk** (5). За да добавите вече съществуващ модел, щракнете върху иконата **папка** (6).

Фиг. 7.2.1. „Дизайнер на модел“ (Model Designer)

Моделът, който ще използваме е представен на фиг. 7.2.2.

Фиг. 7.2.2. Дизайнер на модел - окончателна версия

Първата стъпка при изграждането на модел е да зададете входните слоеве (фиг. 7.2.3). В този случай ще използваме слой CORINE Land Cover („LC_Clipped“) (1) и слой с наводнените зони („EMSR468_AOI05_DEL_PRODUCT_observedEventA_r1_v1“) (2). Можете да видите, че и двата входа са зададени като **Mandatory** (Задължителни) (3). Това е така, защото и двата входа са необходими,

за да работи моделът. Друго нещо, което трябва да се отбележи, е, че на входа вдясно имаме опцията да добавим **Geometry type (4)**: това означава, че импортираме векторни данни.

Фиг 7.2.3 – Дизайнер на модел – входни слоеве

Следващата стъпка (фиг. 7.2.4) е коригирането на геометрията (1). Можете да забележите, че входът на този блок е свързан със слоя на наводнената област: това означава, че фиксирането на геометрията се прилага върху слоя на наводнената област. Този алгоритъм се използва за отстраняване на проблеми или грешки, които могат да възникнат при работа с векторни данни, особено когато се прилагат процедури за конвертиране или цифровизация.

Фиг. 7.2.4. Дизайнер на модел - коригиране на геометрия

Следващата стъпка е изобразена на [фиг. 7.2.5](#). Първо ще използваме инструмента **Clip raster by mask layer (1)**, за да намалим изчислителната тежест на следващите операции. Както можете да видите, входът на този блок е съставен от слой CORINE Land Cover, който слой ще изрежем, и слой на наводнената площ с фиксирани геометрии. Като втора стъпка ще конвертираме получения растрен слой във векторен формат (2). С тази процедура всяка клетка от растера ще се превърне в многоъгълник. В рамките на тази стъпка добавяме колона за поддържане на информацията (кода на клетката) относно тази клетка.

Фиг. 7.2.5. Дизайнер на модел - clip and polygonize

На [фиг. 7.2.6](#) са показани следващите две стъпки. Първият включва изрязване на слоя земно покритие, превърнат във вектор върху наводнената зона (1). След това прилагаме алгоритъма Dissolve (2), който се използва за сливане на съседни или припокриващи се полигони на слоя, зададен като вход, въз основа на атрибут. В този случай ние комбинираме полигони въз основа на кода на клетката.

Фиг. 7.2.6 – Дизайнер на модел - clip and dissolve

Сега е необходимо да се изчисли площта на комбинираните многоъгълници **(1)** (фиг. 7.2.7). Тази процедура ни позволява да изчислим за всяко земно покритие процента на наводнена площ по отношение на общата наводнена площ **(2)**. Формулата, използвана за изчисляване на такъв процент, е:

$$(\text{areaof floodedLC} / \text{totalarea}) * 100$$

Фиг. 7.2.7. Дизайнер на модел- процентно изчисляване

В следващите две стъпки, показани на Фиг. 7.2.8, ние използваме полевия калкулатор, първоначално, за да променим кода на характеристиката към кода, съответстващ на правилния клас земно покритие **(1)** и след това да добавим поле, продължавайки етикета за всеки код **(2)**. Последният блок на модела **(3)** представлява изхода/резултата и той ще бъде добавен към слоевете, след като изчислението приключи.

Фиг. 7.2.8. Дизайнер на модел - add labels

Щракнете върху зеления бутон на плейъра, за да стартирате алгоритъма **(1)** (фиг. 7.2.9) . Ще бъдете помолени да изберете слой, който ще представлява входа към модела. Задайте полето CORINE Land Cover като „LC_UTM_Clipped“ **(2)** и полето flooded_area като „ObservedEventA_UTM“ **(3)**. След като сте готови, щракнете върху Run **(4)**.

Фиг. 7.2.9. Дизайнер на модела- задействане на модела

7.3. Получени резултати

Въз основа на резултатите, показани на фиг. 7.3.1, е възможно да се каже, че най-засегнатият клас (по отношение на процента на наводнена площ) е представен от „Оризиви полета“ (около 58,2%), следван от „Неполивна обработваема земя.“ (15%), „Земи, основно заети със селскостопански култури със значителни площи от естествена растителност“ (9,9 %) и „Преходни гористо-храстови“ (6,6%). По-високите проценти представляват видове земно покритие, които са най-близо до речните брегове. Колкото повече се отдалечаваме от реката, толкова по-малко вероятно е тя да бъде засегната от наводнение. Анализът на критичните зони, където наводненията са били по-сериозни, може да бъде полезен, за да се разбере кои зони биха могли да бъдат по-безопасни от други. Възможно е да се види, че в хидрографската лява страна на река „Сесия“ наводнението не се е разпространило толкова много, колкото в другата страна; това може да се дължи на много фактори като укрепване на речните брегове в близост до града, хидравличното състояние на почвата и др.

fid	raster_value	area	perimeter	percentage	code_18	Label
1	28	14 7196488,126885735	877917,4017580946	58,22452006	213	213 - Rice fields
2	110	12 1849847,1235033192	208811,69912931035	14,96653077	211	211 - Non-irrigated arable land
3	66	21 1219522,058583385	165559,20840144617	9,86676908	243	243 - Land principally occupied by agriculture with significant areas of natural vegetation
4	32	29 797489,4071868949	86879,84860173381	6,45223575	324	324 - Transitional woodland-shrub
5	16	23 495237,2987210031	63109,42218162706	4,00680909	311	311 - Broad-leaved forest
6	117	3 351955,6278343948	36180,8474912244	2,84756219	121	121 - Industrial or commercial units
7	134	20 150334,57732962593	26065,914192566626	1,21630974	242	242 - Complex cultivation patterns
8	220	40 125426,0847474832	24764,04405656047	1,01478297	511	511 - Water courses
9	116	7 79582,38692803719	11098,305169958554	0,64387604	131	131 - Mineral extraction sites
10	115	10 44546,94411495735	7190,083874709026	0,3604153	141	141 - Green urban areas
11	18	2 27777,04972095944	6501,65372789637	0,22473537	112	112 - Discontinuous urban fabric
12	49	30 21685,880630935004	4860,113658878039	0,17545363	331	331 - Beaches - dunes - sands

Фиг. 7.3.1. Резултати

Глава 8

Население, засегнато от наводнение

8.1. Визуализация на данните за населението съгласно GHSL-JRC в QGIS

В тази глава трябва да въведем в QGIS следните слоеве:

- GHS_POP_E2020_GLOBE_R2023A_4326_3ss_V1_0_R5_C19.tif
- ObservedEvent_UTM
- AreaOfInterest_UTM

Първият е изтеглен в [глава 6](#), докато вторият и третият са получени в [глава 5](#).

8.1.1. Предварителна обработка на данни

Първото нещо, което ще направим, е да проектираме повторно „GHS_POP_E2020_GLOBE_R2023A_4326_3ss_V1_0_R5_C19.tif“ ([фиг. 8.1.1.1](#)). Кликнете върху **Raster (1)**, **Projection (2)** и след това изберете **Warp (Reproject) (3)**.

Задайте „GHS_POP_E2020_GLOBE_R2023A_4326_3ss_V1_0_R5_C19.tif“ като Input layer на инструмента **(4)**. Сега искаме да зададем **Target CRS** като „WGS 84 / UTM зона 32N EPSG 32632“, и за да направите това, можете да щракнете върху падащото меню **(5)**, ако наскоро сте използвали този CRS, той ще се появи в менюто, което ви позволява да го изберете. В противен случай щракнете върху иконата **Select CRS (6)** и я потърсете по същия начин, както е показано на [фиг. 5.1.2.3](#). След като сте готови, кликнете върху **Run (7)**.

Предупреждение: Уверете се, че изходният файл е записан с разширение .tiff

Фиг. 8.1.1. Препроектиране на растерни слоеве

Поради техния размер, нашите данни изискват голямо изчислително натоварване, за да бъдат управлявани, и ще бъде по-добре да ги прикрепим към нашата област на интерес (фиг. 8.1.1.2). За да направите това, щракнете върху **Raster** (1), **Extraction** (2), **Clip Raster by Mask Layer...** (3). От менюто, което току-що се отвори, изберете като входен слой слоя, който искаме да изрежем ("**Reprojected**") (4) и като **Mask layer** слоя, съответстващ на нашата област на интерес ("**AreaOfInterest_UTM**") (5). Задайте **Assign a specific nodata value to output bands [optional]** на "-9999" (6) и превъртете надолу с помощта на страничната лента (7), докато стигнете до бутона на менюто (8). Щракнете върху бутона с три точки (9), изберете **Save to File** (10) и изберете папка, за да запазите получения си слой, за целите на тази глава ще го наречем "**Pop_UTM_Clipped**". След като сте готови, натиснете **Run** (11).

Фиг. 8.1.1.2. Изрязва на растер чрез слой „маска в QGIS“

Сега ще визуализираме по-добре нашия изрязан слой (фиг. 8.1.1.3). Отворете менюто **Layer Properties** на изрязания слой (1), щракнете върху **Symbology** (2) и изберете „Singleband Pseudocolor“ Render type (3). Изберете Interpolation type като „Discrete“ (4), променете Color ramp на тази, която харесвате (5) и задайте **Label precision** на „0“ (6). Задайте полето **Mode** като „Continuous“ (7) и натиснете **Ok** (8).

Фиг. 8.1.1.3. Визуализация на данни за населението от слой GHSL-JRC в QGIS

Ако искате да знаете стойността на населението в конкретна точка, можете да използвате инструмента Identify Features (фиг. 8.1.1.4), щракнете върху него (1). Увеличете зоната с най-висока гъстота на населението и щракнете върху точка, където се интересувате, за да научите стойността на населението (2). Меню, наречено Identify Result, ще се появи вдясно на екрана, оттам можете да прочетете стойността на популацията (4).

Фиг. 8.1.1.4. Инструмент за идентификация в QGIS

8.2. Брой хора, засегнати от наводнение

Моделът, който ще използваме, е показан на фиг. 8.2.1.

Фиг. 8.2.1. Дизайнер на модел - финална версия

Първата стъпка при изграждането на модел е да зададете входните слоеве (фиг. 8.2.2). В този случай ще използваме Population Raster Dataset-растерния набор от данни за населението („Pop_UTM_Clipped“) (1) и слоя с наводнената област („ObservedEvent_UTM“) (2). И двата входа са зададени като **Mandatory**.

Фиг. 8.2.2. Дизайнер на модел - входни слоеве

Следващата стъпка (фиг. 8.2.3) включва алгоритъма за коригиране на геометрията- geometry fix algorithm. Можете да забележите, че входът на този блок е свързан със слоя на наводнената област, това ще покаже, че корекцията на геометрията е приложена върху този слой. Алгоритъмът за коригиране на геометрията (1) се използва за отстраняване на проблеми или грешки, които могат да възникнат при работа с векторни данни, особено когато се прилагат процедури за преобразуване или цифровизация.

Фиг. 8.2.3. Дизайнер на модел - коригиране на геометрия

Следващата стъпка е изобразена на (фиг. 8.2.4). Първо ще използваме инструмента **Clip raster**

by **mask layer (1)**, за да намалим изчислителната тежест на следващите операции. Както можете да видите, входът на този блок е съставен от слоя население, който слой ще изрежем, и слоя на наводнената зона с фиксирани геометрии. Като втора стъпка ще конвертираме получения растерен слой във векторен формат **(2)**, като с тази процедура всяка клетка от растера ще се превърне в полигон. В тази процедура добавяме колона, за да поддържаме информацията (броя на хората в тази клетка) относно тази клетка.

Фиг. 8.2.4. Дизайнер на модел - clip and polygonise

На [фиг. 8.2.5](#) е показана следващата стъпка. Тази стъпка включва изрязване на Population layer, преобразуван във вектор върху наводнената зона **(1)**.

Фиг. 8.2.5. Дизайнер на модел - изрязване

Последната стъпка е изобразена на ([фиг. 8.2.6](#)) и включва **Aggregate algorithm (1)**. Този алгоритъм комбинира характеристики въз основа на пространствена връзка или друг атрибут, в този конкретен случай ние използваме агрегатния алгоритъм за агрегиране на всички характеристики,

тъй като входът на този блок е съставен от векторен слой само с броя характеристики на населението. И накрая, резултатът от модела е слой „Affected_Population“.

Фиг. 8.2.6. Дизайнер на модел - агрегиране и изчисляване на населението

Натиснете зеления бутон на плейъра, за да стартирате алгоритъма (1) (фиг. 8.2.7). Ще бъдете помолени да изберете слой, който ще представлява входа към модела. Задайте полето **flooded_area** като „ObservedEvent_UTM“ (2) и полето **Population Raster Dataset** като „Pop_UTM_Clipped“ (3). След като сте готови, натиснете **Run** (4).

Фиг. 8.2.7. Дизайнер на модел - Задействане на модела

Получените резултати показват, че наводнението засяга 823 души.

ISBN: 978-619-7490-23-7
eISBN (CD)
eISBN (pdf): 978-619-7490-23-7
DOI:

Безплатен екземпляр

Издателство:

© Институт за космически изследвания и технологии – БАН, София, 2025

e-mail: office@space.bas.bg

<http://www.space.bas.bg>

FPCUP Action 2021-2-8:

Copernicus4Schools – The Great Disaster Challenge

**FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENT
ON COPERNICUS USER UPTAKE**

<https://www.copernicus-user-uptake.eu/>

**ИКИТ БАН – Координатор
FPCUP проекти за България**

<http://www.space.bas.bg/>